

“1980 İhtilalinden Sonra Beşşehir Basını'nda İlk Nefes: Beşşehir Postası Gazetesi”

■ Hüseyin MUŞMAL*

Öz

Beşşehir'de bilinen ilk yerel gazete, 31 Mart 1955 tarihinde yayımlanmaya başlayan Beşşehir gazetesidir. Yayın hayatı 3 yıl kadar süren Beşşehir gazetesinden sonra 1980 yılına kadar “Beşşehir'in Sesi”, “Yamaç”, ve “Gölkent” adıyla çeşitli gazetelerin yayımlandığı bilinmektedir. Bununla birlikte 1980 ihtilalinden sonra Beşşehir'de çıkarılan ilk gazete Beşşehir Postası olmuştur. Beşşehir'de hal içinde kurulan Önses Matbaası'nda dizilip basılan Beşşehir Postası gazetesi haftalık olarak yayımlanmaktadır. Gazetede sadece Beşşehir'le ilgili haberlere değil aynı zamanda memleket hakkında köşe yazıları ve yorumlara da yer verildiği görülmektedir. 1982-1987 yılları arasında faaliyette olan Beşşehir Postası'nın 5 yılın sonunda yayın hayatına son verildiği anlaşılmaktadır. İki yıl kadar sonra yeni bir sayı çıkarılarak yayına devam edilmek istenmişse de bu konuda başarılı olunamamıştır. Gazeteci Ali Rıza Önses gibi günümüzde Beşşehir'de aktif olarak çalışan bazı basın mensuplarının Beşşehir Postası'nda yetiştiği ve gazetenin 1980 sonrası Beşşehir basını açısından önemli bir başlangıç oluşturduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Basın, Mustafa Önses, Beşşehir Postası, Gazete

The First Breath in Beşşehir Press After the 1980 Revolution: The Newspaper of 'Beşşehir Postası' Abstract

The first known local newspaper in Beşşehir is Beşşehir newspaper, which started to be published on March, 1955. It is known that after the Beşşehir newspaper, which lasted about 3 years, various newspapers were published under the names "Beşşehir'in Sesi", "Yamaç", and "Gölkent" until 1980. However, the first newspaper published in Beşşehir after the 1980 revolution was Beşşehir Postası. The editorial staff of the newspaper, owned by Mustafa Önses, included Mehmet Gazel as the editor-in-chief, Tahir Tontu as the managing editor, and Lütfi Özbek as the technical coordinator. Beşşehir Postası, typed and printed at the Önses Printing House established in Beşşehir, was published weekly on Tuesdays. It is seen that the newspaper included not only news about Beşşehir but also columns and comments about the country. It is understood that Beşşehir Postası, which was in operation between 1982 and 1987, ceased publication after five years. Although they tried to continue publication by publishing a new issue about two years later, they were not successful in this regard. It is noticed that some press members who are actively working in Beşşehir today, such as journalist Ali Rıza Önses, were trained in Beşşehir Postası and that the newspaper constituted an important beginning for the Beşşehir press after 1980.

Keywords: Press, Mustafa Önses, Beşşehir Postası, Newspaper

SORUMLU YAZARLAR/CORRESPONDING AUTHOR

Hüseyin MUŞMAL

Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Konya/Türkiye.
E-posta/E-mail: hmusmal@selcuk.edu.tr

Başvuru/Submitted: 04.05.2024

Kabul/Accepted: 12.08.2024

Yayımlanma/Publication: 14.10.2024

ATIF/CITATION:

Muşmal, Hüseyin “1980 İhtilalinden Sonra Beşşehir Basını'nda İlk Nefes: Beşşehir Postası Gazetesi” Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 32, (2024), 46-70

*Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Konya/Türkiye. hmusmal@selcuk.edu.tr ORCID: 0000-0002-3137-0069

Giriş

Beşşehir basın tarihinde bilinen ilk yerel gazete olan *Beyşehir* gazetesinin birinci sayısı 31 Mart 1955 tarihinde yayımlanmıştır. Yayın hayatı 3 yıl kadar süren *Beyşehir* gazetesinden sonra 1980 yılına kadar “*Beyşehir’in Sesi*”, “*Yamaç*” ve “*Gölkent*” adıyla çeşitli gazetelerin de yayımlandığı bilinmektedir.¹ Bununla birlikte 1980 yılından sonra *Beyşehir*’de çıkarılan ilk gazete ise *Beyşehir Postası* olmuştur. Türkiye’de yayımlanmış süreli yayınların yer aldığı arşiv ve kütüphanelerde yaptığımız taramalarda Milli Kütüphane’de *Beyşehir Postası*’nın koleksiyonuna büyük oranda ulaşmak mümkün olmuştur. 1982-1987 yılları arasında çıkarılan *Beyşehir Postası*’nın tanıtılmasının amaçlandığı çalışmamızda gazetenin kimliği, künyesi, amacı ve yayın politikası ele alınacak, yazar kadrosu ve muhtevasına yer verilecek, ayrıca gazetede yer verilen ilan ve reklamlar da değerlendirilecektir.

I. Gazetenin Kimliği, Künyesi ve Yayın Politikası

A. Yayın Hayatına Başlaması ve Yayın Periyodu

Beyşehir Postası’nın ilk sayısı 14 Eylül 1982 tarihinde yayımlanmıştır (*Beyşehir Postası*, 16 Eylül 1986). Elimizde mevcut bulunan 228. sayısı ise 4 Ağustos 1987 tarihini taşımaktadır. Bununla birlikte son sayısı olduğu düşünülen 228. sayının yayınlanmasından yaklaşık 2 yıl sonra 27 Haziran 1989 tarihinde gazetenin 229. sayısı çıkarılmışsa da devamı getirilememiştir (*Beyşehir Postası*, 27 Haziran 1989). Yaklaşık 2 yıl aradan sonra çıkarılan bu sayı istisna tutulursa, 1982-1987 yılları arasında yayımlanan *Beyşehir Postası*’nın yayın hayatını 5 yıl sürdürdüğü görülmektedir. İlk sayılarında gazetenin başlık klişesinin altında “*haftalık tarafsız siyasi gazete, Salı günleri çıkar*” ibaresi yer almaktadır.² Bununla birlikte 20. sayıdan itibaren “*salı günleri çıkar*” ifadesi kaldırılmış ancak gazete haftanın salı günleri çıkarılmaya devam edilmiştir. Ne var ki istisnai olarak gazetenin zaman zaman aynı haftanın cuma günleri de yayımlandığı görülmektedir.³ Bununla birlikte Kurban veya Ramazan Bayramı’na denk gelen salı günlerinde gazetenin yayımlanmasının bir sonraki haftaya bırakıldığı anlaşılmaktadır.

Yayın hayatını 1982-1987 yıllarında 5 yıllık bir zaman diliminde sürdüren *Beyşehir Postası*’nın, haftalık bir gazete olarak çıkarılmasına rağmen bazı dönemlerde 15 gün veya 1 ay gibi sürelerde yayınına ara vermek durumunda kaldığı görülmektedir. Matbaa işlerinin yoğun olması, baskı makinesinin arızalanması veya genel bakımının yapılması ya da elektrik kesintisi vb gerekçelerle gazetenin yayınına ara verildiği anlaşılmaktadır. Nitekim olağan periyodunda yayımlanması gerektiği halde bu ve benzeri durumlar nedeniyle yayımlanması geciken 52, 89, 94, 103, 133, 148, 149, 160, 165, 169, 190, 195. sayılarda söz konusu gecikmelerin nedeni beyan edilerek okuyuculardan özür dilenmiştir. *Beyşehir Postası*’nın imtiyaz sahibi Mustafa Önses’in kardeşi olan matbaa ortağı Halil Önses ile Mustafa Önses’in oğlu ve gazete çalışanı Ali Rıza Önses’ten aldığımız bilgilere göre gazetenin mizanpajı, dizgisi ve baskısı gibi işlerle ilgilenen Halil Önses’in *Beyşehir*’den ayrılarak İzmir’e yerleşmesi üzerine *Beyşehir*

¹ Bilal Alperen, *Beyşehir ve Tarihi*, Büyük Sistem Dershanesi Matbaası, 2001, s. 135; Bilal Eyüboğlu, *Dünden Bugüne Beyşehir*, Kuşak Ofset, 1979, s. 140; M. Şahin Habir, *Tarihten Bugüne ve Geleceğe Uzanan Konya Beyşehir (Derebucak-Hüyük) 2000 Rehberi*, Beyşehirliiler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 2000: 131.

² Bk. Ek 1: 25 Ocak 1983 tarihli *Beyşehir Postası Gazetesi*’nin 19. Sayısı.

³ 6 Mart 1984’te yayımlanan 75. sayıdan 3 gün sonra 76. sayısı, 9 Mart 1984’te Cuma günü, 20 Mart 1984’te yayımlanan 78. sayıdan 3 gün sonra 79. sayısı 23 Mart 1984’te Cuma günü yayımlanmıştır. Bu durum 1984 yılı mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerde gazeteye yapılan yoğun taleple ilgili olmalıdır.

Postası'nın yayını kesintiye uğramıştır. İki yıl kadar sonra yeni bir sayı çıkarılarak yayına devam edilmek istenmişse de bu konuda başarılı olunamadığı anlaşılmaktadır (H. Önses ve A.R. Önses ile kişisel görüşme 30 Haziran 2024).

*Beyşehir Postası'nın, devrinde özenle ve titizlikle hazırlanan bir gazete olduğu söylenebilir. Nitekim Cumhuriyet'in 60. yılı nedeniyle Türk Basın Birliği'nin düzenlediği yarışmaya katılan *Beyşehir Postası*, 600 gazete ve 1500'ün üzerinde eserin yer aldığı yarışmada üçüncülüğe layık görülmüştür. Türk Basın Birliği Genel Başkanı Engin Baydar ile Genel Sekreter Cafer Seyfioğlu'nun imzalarıyla verilen söz konusu ödülün gazetenin mizanpajını yapan Halil Önses ve gazete çalışanları açısından çok önemli bir motivasyon kaynağı olduğu anlaşılmaktadır (Beyşehir Postası, 24 Ocak 1984).*

B. Kimlik ve Künye Bilgileri

14 Eylül 1982 tarihinde 2 sayfa olarak çıkarılmaya başlanan *Beyşehir Postası'nın* 20. sayısı ile birlikte sayfa sayısının ve mizanpajının değiştirildiği görülmektedir. Ancak bu tarihten itibaren gazetenin tasarımı son sayısına kadar çok fazla değiştirilmeden muhafaza edilmiştir. Nitekim 1 Şubat 1983 tarihli 20. sayısı ve sonrasında çıkarılan nüshalarda başlık klışesine bakıldığında gazetenin isminin 1. sayfanın en üstünde *Beyşehir Postası* adıyla verildiği ve sol tarafına da logosunun yerleştirildiği görülmektedir. Gazete klışesi ve logo tasarımı da ilk halini çok küçük değişikliklerle son sayısına kadar muhafaza etmiştir. *Beyşehir Postası* klışesi kırmızı renkte basılmış olup gazetenin diğer alanları büyük oranda siyah beyaz olarak tasarlanmıştır. Altında "*Haftalık tarafsız siyasi gazetedir.*" ibaresinin yer aldığı başlık klışesinin alt kısmında enine doğru uzanan paralel iki çizgi arasında gazetenin yıl, sayı, tarih ve fiyat bilgileri verilmiştir.⁴ Gazetenin kuruluş yılı, sahibi, dizgi ve basım yeri bilgileri ise çoğunlukla 2. sayfada yer alan ve çizgilerle sınırlandırılmış dikdörtgen bir bölümde verilmekte, hemen altında ilan tarifesi ve abonelik şartları yer almaktadır. Gazetenin ilk sayılarında 2. sayfasında yer alan ilan tarifesi başlığında resmi ilanların cm'sinin 200 ve mahkeme ilanının cm'sinin 100 lira olduğu belirtilerek, altında "*hususî ilanlar pazarlığa bağlıdır*" ifadesine yer verilmektedir. Aynı çerçeve içerisinde "*bu gazete basın ahlak yasasına uyar*" ve "*yazılar basılsın veya basılmasın iade edilmez*" ifadelerine rastlanmaktadır. Bununla birlikte gazetenin "*abonelik şartları*" başlığı altında yıllığının yurt içinde 600, yurt dışı için 1.300 lira olduğu da bildirilmektedir. Gazetenin ilk sayfası dışındaki bütün sayfalarının üstünde bir satır halinde sayfa numarası, adı ve tarih bilgilerine yer verilmektedir.

Beyşehir Postası Beyşehir'de "*Hal içinde 32-33 numarada*" bulunan Önses Matbaası'nda basılmaktadır. Mustafa Önses'in sahibi olduğu gazetenin yazı işleri müdürü Mehmet Gazel, genel yayın müdürü Tahir Tontu ve teknik koordinatör olarak Lütfi Özbek'in adı geçmektedir. Bu isimlerin gazetenin ilk sayısından itibaren değişmediği görülmektedir. Gazetenin ilk sayılarında haber sorumlusu Mehmet İnal, spor sorumlusu Halil Önses ve foto muhabiri olarak Mehmet Nurlu'nun adına yer verilmektedir (Beyşehir Postası, 25 Ocak 1983, s. 2).⁵ Haftalık olarak yayımlanan gazetenin ilk yılında fiyatı 10 lira olup zamanla önce 20, sonra da 30 liraya yükseltilmiştir. Nitekim 20 Aralık 1983 tarihli sayısında "*Gazetemiz 20 Lira*" başlığı altında "*Çıkmaya başladığından beri ilçemiz halkının gözü kulağı haline gelen gazetemiz bu sayıdan itibaren 20 lira oldu. Kâğıt fiyatları başta olmak üzere diğer malzemelerin fiyatlarındaki artışlar nedeniyle bu karara vardık. Okurlarımızın bu kararı hoşgörüyle karşılayacağına inanıyoruz.*" denildiği gibi, 31 Aralık 1985 tarihli sayısında da "*30 lira olduk*" başlığı altında bir haber yapılarak,

⁴ Bk. Ek 2: 1 Şubat 1983 Tarihli Beyşehir Postası Gazetesi'nin 20. sayısı.

⁵ Beyşehir Postası ailesinin fotoğrafı için bk. Ek 3

“Sevgili okurlarımız; bu haftadan itibaren gazetemiz fiyatını 10 lira artırarak 30 lira yaptık. Hiç şüphe yok ki, bu fiyat artırma kararımızı gazetemiz için gerekli malzemelere çok defa yapılan zamlardan sonra aldık. Çünkü gazetemiz fiyatını en son 20 Aralık 1983 tarihinde 20 lira yapmıştı. 24 ay bu fiyattan çıkmaya direndik. Durumu takdirlerinize saygılarımızla sunarız.” ifadesine yer verilerek gazete fiyatının değişimine zorlayan etkenler okuyuculara duyurulmuştur. 4 Ağustos 1987 tarihli 228. sayısında 30 lira olan gazetenin fiyatı, 2 yıl sonra 27 Haziran 1989 tarihinde çıkarılan 229. sayıda 200 lira olarak belirtilmektedir (Beyşehir Postası, 27 Haziran ve 4 Ağustos 1987).

İlk 19 sayısında 2 sayfa olarak yayımlanan gazetenin 20. sayısından itibaren genel olarak 4 sayfa ve 5 sütun halinde çıkarıldığı görülmektedir. Elimizdeki son sayısına kadar hemen aynı sayfa düzenini muhafaza ettiği anlaşılan gazetenin bazı haftalarda 4, 6, 8 hatta 12 sayfa yayımlandığı da olmuştur. Nitekim 27, 28, 29, 30, 74, 75, 90, 135, 136, 142. sayılarda 6 sayfa olarak yayımlanan gazete 94, 100 ve 164. sayılarında 8, 98. sayısında ise 12 sayfa halinde yayımlanmıştır. Seçim süreçlerindeki yoğun ilgi nedeniyle ve Beyşehir’de bulunan derneklerin genel kurul toplantı duyuruları ile tüzüklerinin yayımlandığı dönemlerde sayfa sayısının artırıldığı anlaşılmaktadır.

Beyşehir Postası’nın dizgisi, mizanpajı, baskısı ve dağıtımının nasıl yapıldığı hakkında sınırlı da olsa bazı bilgiler elde etmek mümkün olmuştur. Bu konuda gazetede çeşitli vesilelerle bazı açıklamalarda bulunulduğu görülmektedir. Bu bilgilere göre gazete muhabirlerince Beyşehir’in dört bir tarafından elde edilen bilgiler ve gönderilen yazılar öncelikle haber şekline getirilmektedir. Muhabirler tarafından hazırlanan haber ve yazılar Ömer ve Turgut Reis isimli gazete çalışanları tarafından elle dizilmekte ve bir kalıp haline getirilmektedir. Nihayet Halil Önses tarafından sayfa tasarımı yapılarak dizgide yapılan yanlışların düzeltilmesi için numune bir baskı yapılmaktadır. Basılan bu örnek gazete titizlikle kontrol edilip gerekli yerleri düzeltilerek baskı aşamasına geçilmektedir. Yaklaşık yarım saatlik bir süre içinde baskısı yapılan gazete dağıtımına hazır hale getirilmektedir. Gazetenin dağıtımı matbaada çalışan çıraklar tarafından aboneler gezilmek suretiyle yapılmaktadır. Tirajı çok yüksek olmayan gazetenin satışından elde edilen para ancak kâğıt masrafını karşılayabilmektedir. Bu nedenle *Beyşehir Postası*’nın gelir kaynağını genellikle ilan ve reklamlar oluşturmaktadır (Beyşehir Postası, 15 ve 22 Temmuz 1986).

C. Gazetenin Amacı ve Yayın Politikası

Beyşehir Postası’nın 14 Eylül 1982 tarihli sayısı elimizde bulunmadığından çıkış gerekçesinin ilk sayısında nasıl ifade edildiğini tam olarak bilmiyoruz. Ancak gazetenin yıl dönümlerine ait sayılarında ilk sayıya atfen, *Beyşehir Postası*’nın çıkarılış amacı ve yayın politikasının ne olduğuna dair bazı açıklamalara rastlamak mümkün olmaktadır. Nitekim gazetenin 1. yıldönümünde 13 Eylül 1983 tarihinde çıkarılan 51. sayısında 1. sayfanın sol tarafında açılan bir çerçeve içinde “Gazetemiz 2 yaşında” başlığı altında şu ifadeler yazılıdır:

“Her şeye layık Beyşehir’imizde sorunları, dertleri dile getirmek için geçen yıl bugünlerde çıkmaya başladık. 1 yıl geride kaldı ve gazeteniz için 2. yıl başladı. Öteden beri ilçemizde bir eksikliği bulunan mahalli basının varoluşuyla birlikte Beyşehir’e canlılık geldi. İnsanoğlunun kitle haberleşmesine büyük ölçüde ihtiyaç duyduğu günümüzde ilçemizin sesini duyurmak için yola çıktık. Siz okurlarımızın desteğiyle 1 yılı geride bıraktık, sizlerden aldığımız güçle bugüne gelindi. Umulanın ötesinde tüm okurlarımızın kendi sesi olan Beyşehir Postası tüm personeli ile Beyşehir’in sorunlarına eğildi. İmkânlar ölçüsünde en iyisini verebilmek çabası içinde bulunduk. Eksiklerimiz oldu, bu eksiklerimizi her sayımızda biraz düzeltme en iyiyi verebilme esprisi içinde çalıştık. Beyşehir dışında bulunan Beyşehirli hemşerilerimizde ilçemizde bir gazetenin yayın hayatından duydukları memnuniyeti belirten mektuplar

gönderdiler. Bizzat gelerek bize güç kattılar. Basın hayatı oldukça meşakkatli zor bir iştir. Bu zorluklar yöreye verilen hizmetle unutulur. Zorluk olmaktan çıkar, mutluluğa dönüşür. Bunu tamamen okurlarımıza borçlu olduğumuzu burada bir kez daha belirtiriz. Taraf tutmadan, yersiz övgülerden kaçınarak, azami bir titizlik içinde ikinci yıla girmiş bulunuyoruz. Tenkitlere her zaman açık olarak benimsediğimiz ilkemiz devam edecek. Ne bir kimsenin adamı ne bir kişinin ya da kuruluşun sesi olmadık ve olmayacağız. Ana ilkemiz budur. Bu ilkenin ışığı altında ilçemiz halkına hizmette azimli ve de güçlü olarak yayın hayatımızı sürdüreceğiz. Bize bu gücü veren tüm okurlarımıza yayın hayatımızı sürdürdüğümüz süre içinde bize yardımcı olan ilçe yöneticilerimize candan teşekkür ediyoruz.”

Yukarıdaki açıklamadan bir gazete ihtiyacının öteden beri hissedildiği Beyşehir'in sorunlarının, dertlerinin dile getirilmesi ve ilçenin sesinin duyurulması amacıyla çıkarılan gazetenin yayımlanmasıyla Beyşehir'e bir canlılık geldiği ve bu girişimin ahali tarafından oldukça memnuniyetle karşılandığı anlaşılmaktadır. Kimsenin adamı, herhangi bir kişi ya da kuruluşun sesi olmadığı ısrarla dile getirilen *Beyşehir Postası*'nın ana ilkesinin halka hizmette azimli ve güçlü olmak olduğu da ifade edilmektedir.

Gazetenin 18 Eylül 1984 tarihinde 3. yıldönümünde çıkarılan 103. sayısında “Yine Sizlerle Varız” başlığı altında yayımlanan yazıda: “İki yıl önce Beyşehir Postası olarak sizlerle kucaklaştık. İlk çıkış yazımızda ‘sevmeye alışık olmaya alıştığımız tek şey övünmektir.’ demiştik. Yine ilk yazımızdan birkaç cümle aktaralım. ‘Beyşehir 16 Belediye, 68 Köyü ve 158 bin nüfusu ile artık gelişme çabası içinde olan her şeye layık bir yöre... Ama geçmişte çözüm bekleyen, sorunları ortada kalmış, kendi yağıyla kavrulmuş yöneticilerin ve halkın iş birliğiyle bu duruma gelebilmiştir. Her şeye layık olmasına rağmen, birçok dönemde el dahi dokunulmamış, çıkan ses zayıf kalmıştır.’ İlk sayımızda, ikinci çıkış yılımızda da prensiplerimizden fedakârlık etmedik. Gün geldi zorlandık, gün geldi sabahlara kadar sabahki yayını hazırladık. İşimiz sabahlara kadar sürdü. Herkes mışıl mışıl uykusunda iken sabah iyi duygularla, iyi haberlerle uyanmak isteyen Beyşehir halkına ulaşmaktı... Uzun gecelerin kısa aydınlığında tüm ilçemiz halkının daha sağlıklı, sorunlarına çözüm bulunmuş kişiler olarak görmeyi dileğimize... Her zaman söylediğimiz gibi yine eleştirilere açığız. Bizim hedefimiz ilçenin gözü kulağı olabilmek... Bunu tam olmamakla birlikte başardık. Başarı oranını artırmak istiyoruz. Bizim başarı oranımızın artması ilçenin başarısının artmasıdır. Bunu böyle kabul ediyoruz. Genç bir gazeteyiz ama ihtiyar bir delikanlı düşüncesindeki personelimiz tarafından yönetiliyoruz. Yine tekrarlıyoruz. Yine sizlerle varız.” ifadelerine yer verilmiştir. Görüldüğü gibi burada da *Beyşehir Postası*'nın ilçenin gözü kulağı olabilmek amacıyla olduğu açıkça ifade edilmiştir.

Yukarıdaki ifadelerle benzer cümleleri 17 Eylül 1985'te gazetenin 4. yıldönümünde yayımlanan 149. sayıda “4 yaşındayız” başlığı altında da görmek mümkündür. Burada 4 yıllık bir süreçte gazetenin çalışmaları ve istikametinden de bahsedilmiştir: “Aynı inançla, aynı ilkeyle kuruluşumuzun 4. yılına girdik. Olanı doğru olarak verdik. Olması gerekenleri dile getirdik. Eleştirilerimizde yıkıcı değil, yapıcı olmaya çalıştık. Eldeki olanaklarımızla en iyiyi ve en güzeli titizlikle yansıttık. Kısacası basının 4. kuvvet olduğunu gösterdik. Tüm bunları Beyşehir ve siz Beyşehirli için yaptık. Sizlerden güç aldık ve yine size verdik. Bizi siz yaşıyor ve biz sizin için yaşıyoruz. Tarafsızlık ilkemizden hiçbir zaman sapmadık. Hiçbir kişinin ve kurumun sesi olmadık, olmayacağız da. Olayları soğukkanlı ve mantıklı değerlendirdik, yersiz övgü ve suçlamalardan kaçındık. Haberleri kaliteli anlatımla vermeye çalıştık. Mizanpaja özen gösterdik. Sizlere pırıl pırıl gazete sunduk ve sunmaya devam edeceğiz. Beyşehir Postası tüm bunlar için aranan, okunan ve beğenilen bir gazete... Bize bu gücü veren tüm okurlarımıza teşekkür ediyoruz.”

Bu konuda son olarak 16 Eylül 1986'da gazetenin 5. yıldönümünde yayımlanan 192. sayısında “Merhaba 5. yıl” başlığındaki ifadeler de örnek verilebilir: “Daha dün gibi geliyor... Oysa 14 Eylül 1982 günü yıl 1, sayı 1 diyerek yola çıkmıştık. Aradan koskoca 4 yıl geçti ve Beyşehir

Postası olarak 5. yayın hayatımıza giriyoruz... Dile kolay 4 yıl... Bu dört yılın adı var. Daha genceciğiz. Bunu kabul ediyoruz. Ama ihtiyar delikanlı düşüncesindeki personelimiz tarafından yönetiliyoruz. Basın organları bir yörenin aynası olmalıdır ilkesinden hareket ederek yola koyulduğumuzu 4 yıl önceki ilk sayımızda belirtmiş ve şunları söylemiştik: 'Bugün sizlerle merhaba diyoruz. Bir eksikliği ortadan kaldırmak her şeye layık Beyşehir'imizin sesini duyurmak için kolları sıvadık. Basın organları, bir yörenin aynası olmalıdır ilkesinden hareket ederek Beyşehir'imizin ana sorunlarını sayın yetkililere ulaştırmak dert ve dileklere tercümanlık yapmak açısından hareket edeceğiz.' Dün bunları demiştik. Bugün ise gazeteniz için 4. yıl geride kaldı ve 5. yıl başladı. Öteden beri ilçemizde bir eksikliği duyulan mahalli basının varoluşuyla birlikte Beyşehir'e canlılık geldi. İnsanoğlunun kitle haberleşmesine büyük ölçüde ihtiyaç duyduğu günümüzde ilçemizin sesini duyurmak gayemizdi."

II. Gazetenin Yazar Kadrosu ve Muhtevası

A. Yazar Kadrosu

Elimizdeki sayılarının incelenmesi neticesinde *Beyşehir Postası*'nın yazar kadrosuna ulaşmak mümkün olmaktadır. Gazetenin ilk sayılarında "*Beyşehir Postası Yazı Ailesi*" başlığı altında verilen bilgilerde yazar olarak Mehmet İnal, Av. A. İsmail Sariismailoğlu ve Dursun Dursun'un adı zikredilmektedir (Beyşehir Postası, 25 Ocak 1983, s.2). Burada verilen bilgilerde başyazar olarak tanımlanmış bir isme rastlanmasa da başlangıçtan itibaren gazetenin ilk sayfasında söz konusu isimlerin köşe yazılarına yer verildiği görülmektedir. Bunlardan ilki "Haftaya Bakış" adındaki köşesinde yayımladığı yazılarıyla Avukat İsmail A. Sariismailoğlu'dur. Gazetenin ilk sayfasının sol alt bölümünde yayımlanan "Haftaya Bakış" köşesi yalnızca Avukat Sariismailoğlu'na mahsus olup bu köşede onun dışında bir kişinin yazılarına rastlanmamıştır. Gazetenin ilk sayılarından itibaren söz konusu köşede yazan Avukat Sariismailoğlu 1983 yılı mart ayında Burdur'da askerlik hizmetini yapmak üzere Beyşehir'den ayrılmış ve yazılarına ara vermiştir. Askerlik süresi içinde mektup göndermek suretiyle 29 Mart 1983'te "Her Türk Asker Doğar" isimli yazısıyla kendi köşesine konuk olan Sariismailoğlu, kısa dönem askerlik hizmeti nedeniyle ara verdiği köşesine temmuz ayından itibaren yeniden başlamıştır. 1984 yılı Nisan ayı başlarına kadar buradaki yazılarına devam eden Sariismailoğlu'nun 3 Nisan 1984 tarihli 81. sayıdaki "İçimizden Biri" isimli son yazısıyla birlikte *Beyşehir Postası* yazı ailesinden ayrıldığı anlaşılmaktadır. Sariismailoğlu'nun köşesinde kaleme aldığı yazılarda daha ziyade Beyşehir'de yaşanan sorunları kaleme aldığı görülmektedir. Sariismailoğlu 25 Ocak 1983'te "Ah Yeşildağ Vah Yeşildağ" başlıklı yazısında kış mevsimlerinde Yeşildağ yollarının kapanması ve uzun süre kapalı kalması ile su ve elektrik kesintilerine değinmiştir. Benzer şekilde 2 Ağustos 1983 tarihinde yayımladığı "Mutlu Köyün Mutsuzluğu" isimli yazısında ise yerleşimdeki okul ve yol eksikliğine değinmiştir. Sariismailoğlu'nun memleketin sorunları dışında dinî ve millî bayramlarda, özel günlerde ve seçim süreçlerinde gündemle ilgili meselelere dair duygu ve düşüncelerini dile getirdiği çeşitli yazılarına da rastlanmaktadır. Nitekim 1 Şubat 1983 tarihli sayıda "Anadilimiz" isimli bir yazı kaleme alan Sariismailoğlu 1983 yılı ekim ayı boyunca Cumhuriyet ile ilgili bir yazı dizisi yayımlamıştır. Sariismailoğlu'nun 1,5 yıllık bir dönemde *Beyşehir Postası* ailesinin önemli bir üyesi olarak 40'a yakın yazısıyla gazeteye katkı sağladığı söylenebilir.

Gazetenin kurulduğu yıllarda *Beyşehir Postası* yazar ailesinin üyelerinden biri de Ziraat Mühendisi Mehmet İnal'dır. Gazetenin ilk sayılarından itibaren Ankara'da göreve atandığı tarihe kadar "Gölden Bir Damla" isimli köşesinde çeşitli yazılar kaleme alan İnal, 28 Haziran 1983'te yayımlanan 41. sayıdaki "Beyşehir'den Ayrılırken" isimli başlığıyla yazılarına son vermiştir. Ancak Mehmet İnal 7 Ağustos 1984'te 98. sayıda "Yeniden Merhaba" adıyla bir yazı daha kalem almış ve elinden geldiği kadar yazılarına devam etmek istediğini belirtmişse de

devamını getirememiştir. İnal, alanıyla ilgili tavsiye ve çözüm niteliğindeki yazılarının hemen tamamında Beyşehir'le ilgili konuları ele almıştır. 25 Ocak 1983'te yayımladığı "İlçemizde Meyvecilik" başlıklı yazısında üreticilerin üretim ve pazar sıkıntılarına değinen İnal, burada Beyşehir'de meyve işleme tesislerinin kurulması gerektiğini ifade etmiş, 8 Şubat 1983'te yayımlanan "Beklenen Kooperatif" başlıklı yazısında ise meyvecilik alanında bir kooperatifleşme çağrısında bulunmuştur. İnal'ın 5 Nisan 1983'te "Tarım Alanlarının Parçalanması", 19 Nisan 1983'te "Tarımsal Pazarlamada Sorunlar", 24 Mayıs 1983'te "Sulama Yatırımları ve Önemi", 7 Haziran 1983'te "Ödenen Pancar Bedelleri" gibi alanıyla ilgili yazıları da dikkat çekicidir. Bununla birlikte şehrin siyasi, sosyal ve kültürel durumuyla ilgili de yazılar yazan İnal'ın 15 Şubat 1983'te "Altyapı Tesisleri ve İşsizlik", 3 Mayıs 1983'te "Göl Manzaraları", 31 Mayıs 1983'te "Belediye Hizmetlerinin Akışı", 21 Haziran 1983'te "Azot Sanayi Lojmanlarının Geleceği", 1 Şubat 1983'te "Okuma Alışkanlığı", 15 Mart 1983'te "Yeni Belediye Başkanı ve Beklediklerimiz", 12 Nisan 1983'te "İlçemizde Turizm Görüntüsü" ve 17 Mayıs 1983'te "İşçilerimiz Yurda Dönerken" başlıklı yazılarını bu neviden değerlendirmek mümkündür. Yaklaşık 1 yıllık bir sürede *Beyşehir Postası* yazı ailesinde yer alan Mehmet İnal, son yazısında görevi nedeniyle Ankara'da olacağını ve elinden geldiği ölçüde "Ankara Mektubu" adıyla okuyucuların karşısında bulunacağını ifade ederek Beyşehir'den ayrılmıştır. Mehmet İnal'a mahsus olduğu anlaşılan "Gölden Bir Damla" isimli köşede başka yazarların yazılarına tesadüf edilmezken, İnal'ın Beyşehir'den ayrılmasından sonra, aynı yerde "Objektif" adıyla başka bir köşe yayımlanmaya başlanmıştır.

Objektif isimli köşede *Beyşehir Postası* yazar ailesinden Dursun Dursun tarafından kaleme alınmış yazılar görülmektedir. Söz konusu köşedeki yazılarından önce gazetenin çeşitli bölümlerinde çok sayıda yazı kaleme alan Dursun'un buradaki ilk yazısı 23 Ağustos 1983 tarihli 48. sayıdaki "Enflasyon'un Dışları Var mı?", son yazısı ise 22 Nisan 1986 tarihli 176. sayıdaki "Ekonomik Politika" isimli yazısı olmuştur. Uzun süre boyunca Objektif köşesinde sosyal, kültürel ve ekonomik konularda 30'dan fazla yazı yayımlayan Dursun Dursun üniversite sınavını kazanması nedeniyle yazılarına son vermek durumunda kalmıştır.

Gazetenin ilk 3 yılında aktif bir şekilde çalışan söz konusu yazarların köşelerine çekilmeleri üzerine, gazeteye katkı veren yeni yazarların ortaya çıktığı görülmektedir. Bunlardan ilki Ercan Selvi olmuştur. 1985 yılı başlarında *Beyşehir Postası* ailesine dâhil olan Selvi, ilk zamanlarında gazetenin iç sayfalarında ve spor köşelerinde yazılar kaleme almaya başlamış ve zaman içerisinde "Gözlem" adında bir köşenin sahibi olmuştur. Selvi'nin *Beyşehir Postası*'nda tespit edebildiğimiz ilk yazısı 29 Ocak 1985 tarihinde 121. sayıya yayımlanan "Gençlik Yılına Dair" isimli köşe yazısıdır. Selvi bu süreçte 5 Şubat tarihinde "24 Ocak Kararları ve Orta Direk" ve "Lige 12 Gün Kala" isimli köşe yazılarını da kaleme almıştır. Zamanla gazetenin ilk sayfasında yazılar yazmaya başlayan Selvi, 12 Şubat 1985 tarihli 123. sayıya "Kanalizasyon ve Düşündürdükleri", 19 Şubat tarihli 124. sayıya "Üzüm Yemek ya da Bağcıyı Dövmek", 26 Şubat tarihli 125. sayıya "Dilde Yenileşmek" isimli yazılarını da yayımlamıştır. Nihayet Selvi'nin 12 Mart 1985 tarihli 127. sayıdan itibaren yazılarını "Gözlem" adındaki müstakil köşesinde yayımlamaya başladığı anlaşılmaktadır. Selvi, "Gözlem" köşesi altında 12 Mart 1985'te başladığı yazılarını 11 Mart 1986 tarihine kadar devam ettirmiştir. Burada 30'a yakın yazı kaleme alan Selvi, yazılarında ülke geneli veya yereliyle ilgili çeşitli konularda görüş ve düşüncelerine yer vermiştir. Nitekim 16 Mart 1985 tarihli 129. sayıya "Ekmek Sorunu" isimli bir yazı kaleme alırken, 21 Mayıs 1985 tarihli 136. sayıya "İlçemizde Turizm ve Düşündürdükleri" adıyla bir yazı yayımlamıştır. Selvi'nin "Enflasyonun Sebebi Devlet mi?", "Rüşvet", "Dışa Bağımlılık", "Savunma ve Refah" başlıkları altında ülke

geneliyle ilgili yazılarına da rastlanmaktadır. Buradaki yazılarının yanı sıra nadiren de olsa spor sayfasındaki köşe yazılarına devam ettiği görülmektedir. *Beyşehir Postası*'nda 1 yıl boyunca Gözlem isimli köşesinde yazılar kaleme alan Selvi, 11 Mart 1986'da *Beyşehir Postası*'nın ilk sayfasında "Başyazı" isimli köşede gazetenin başyazarı olarak karşımıza çıkmaktadır. Selvi'nin bu tarihte yayımlanan 171. sayıda "Basın Anlayışımız" isimli yazısıyla başlayan Başyazarlık süreci 1986 yılı sonlarına kadar devam etmiştir. Bu süreçte Selvi başyazı köşesinde yayımladığı yazılarında genellikle dinî ve millî bayramlar, özel günlerin anlam ve önemi ile siyaset ve seçimlere dair konulara değinmiştir. Selvi'nin burada 23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim'le ilgili yazılarının yanı sıra, "Sosyal Devlet, Fiyat Artışları ve Devlet, Liberalleşmeye Doğru, Azgelişmişlik ve Rüşvet gibi Ekonomi Analizleri, Siyasi Tablo, Seçim Notları, ANAP ve Belediyeler, Demokratlar ve Menderes, Ara Seçim Sonuçları" adlı başlıklar altında siyaset değerlendirmelerine rastlanmaktadır. Yaklaşık 2 yıl boyunca *Beyşehir Postası* gazetesinde aktif yazarlık yapan Ercan Selvi'nin başyazarlık görevini 1987 yılı başından itibaren Lütfi Çınar'a devrettiği görünmektedir.

Beyşehir Postası gazetesinde daha önceki tarihlerde çeşitli konularda yazılar kaleme alan Lütfi Çınar, 1987 yılında gazetenin başyazarı konumuna getirilmiştir. Başyazarlığından önce, 2 Temmuz 1985 tarihli gazetenin 142. sayısının 2. sayfasında "Haftaya Bakış" adıyla açılan bir köşede "Türkiye'de Günler Gelip Geçerken" adında bir yazı yayımlayan Çınar, 10 Aralık 1985 tarihli gazetenin spor köşesinde "Ne Verdik Ne Bekliyoruz" ismiyle yazılar kaleme almıştır. Çınar, 11 Mart 1986'da Onuncu Köyden adıyla açılan köşesinde bir süre yazılar kaleme almış ve Ercan Selvi'nin ayrılması üzerine gazetenin başyazarı olmuştur. Çınar'ın Başyazar olarak 6 Ocak 1987 tarihinde "İki Süleyman Biri Öz ya Öteki" isimli yazısı ile başlayan süreç gazetenin son nüshası olan 4 Ağustos 1987 tarihli 228. sayıdaki "ANAP İlçe Kongresinin Düşündürdükleri" isimli yazıya kadar 20 ayrı yazıyla devam etmiştir.

Yayın hayatı boyunca *Beyşehir Postası* gazetesinde 1. sayfadan okuyucular ile buluşan 5 ayrı isimle karşılaşmaktadır. Bu süreçte Avukat İsmail A. Sarıismailoğlu, Ziraat Mühendisi Mehmet İnal, Dursun Dursun, Ercan Selvi ve Lütfi Çınar gibi isimlerin gazetenin başyazarı konumunda olduğu söylenebilir. Başyazarların bulunmadığı ara dönemlerde ise bazı yazarların 1. sayfada yazılar kaleme aldıkları, bazılarının da konuk yazar adıyla misafir edildikleri görülmektedir. Nitekim bu çerçevede Öğretmen Necat Küçük'ün milli bayramlarla ilgili, Beyşehir Orman İşletme Müdürü Eşref Girgin'in ormancılık ve ağaç bayramıyla ilgili, Beyşehir Merkez Sağlık Ocağı Tabibi Pınar Akata'nın çocuk sağlığıyla ilgili Çevre Sağlığı Teknisyeni Salim Ünsalan'ın çevreyle ilgili yazılarını gazetenin 1. sayfalarında görmek mümkün olmaktadır. Aynı zamanda Ahmet Karavin, Mehmet Özen, Özer Karan, Ali Akgül, Sabit Doğu gibi yazarlar bazıları birkaç defa olmak üzere 1. sayfaya konuk olmuşlardır. Ancak bunlar arasında "Konuk Yazar" başlığı altında ve "Salı'dan Salı'ya" isimli köşesinde konuk olan müstear adıyla Nesrin isimli yazar dikkat çekicidir. Konuk Yazar Nesrin, 25 Ekim 1983'te "Pazar Yeri", 1 Kasım 1983'te "Beyşehir Köprüsü", 8 ve 15 Kasım 1983'te "Atatürk'ün Devletçilik Anlayışı I-II", ve 6 Aralık 1983'te "Aile ve Çocuk" başlıklarındaki yazılarıyla gazeteye katkı sağlamıştır. Gazetede bunların dışında Nafiz Çınar, Erol Akış, Kaya Burdurlugil, İsmail Tan, Arif Dursun, Ali Ortagedik, Gürol Saldır, Osman Ersoy gibi yazarların da çeşitli konulardaki yazılarına rastlanmaktadır.

Beyşehir Postası gazetesinde bazı yazarların imzasıyla yazı dizilerinin yayımlandığı görülmektedir. Bunlardan birincisi, iki ayrı konuda yazı dizisi yayımlanan Şükrü Kaya Seferoğlu'na aittir. Nitekim gazetenin 2. sayfasında 11 Ekim 1983 tarihinden başlamak üzere 9 ayrı sayıda yaklaşık 2,5 ay süren "Türkmen ve Kürt Türkleri" adıyla bir yazı dizisi

yayımlanmıştır. Yoğun bilgi içerikli bu yazı dizisinin akademik bir çalışmadan ibaret olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim ikinci olarak yine Şükrü Kaya Seferoğlu imzasıyla 22 Mayıs 1984 tarihinden itibaren başlamak üzere 7 ayrı sayıda yaklaşık 2 ay kadar süren "Türk Adı Üzerine" isimli bir yazı dizisi yayımlanmıştır. Bir diğer yazı dizisi de Beyşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü A. Zafer Gökmenoğlu'nun "Nüfus Sayımı" ile ilgili olanıdır. 20 Ekim 1985 tarihinde gerçekleştirilen genel nüfus sayımı öncesinde 17 Eylül'den başlamak üzere 1 ay boyunca 4 ayrı sayıda okuyuculara nüfus sayımı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Gazetede yazı dizilerinden biri de Ercan Selvi tarafından kaleme alınmıştır. Selvi ilki 22 Nisan 1986 tarihli 176. sayıda olmak üzere "Cumhuriyet'ten Günümüze Türk Ekonomisi" adıyla bir yazı dizisine başlamıştır. 5 ayrı sayıda yayımlanan dizinin ikinci sayısında "Ve Cumhuriyet'in İlanı", üçüncü sayısında "1939-1949 Savaş ve Sonrası Yıllar", dördüncüsünde "Demokrat Partinin Başarısı" ve beşincisinde "24 Ocak 1980" isimli başlıklar altında Türk Ekonomisi ile ilgili bazı değerlendirmeler yapılmıştır.

Beyşehir Postası gazetesinde bazı yazıların isimsiz olarak yayımlandığı görülmektedir. Gazete yönetimi tarafından yayımlandığını düşündüğümüz bu yazılardan ilki "Dost Gözüyle" başlığı altındadır. "Dost Gözüyle" isimli köşede yayımlanan 4 Ekim 1983 tarihli 53. sayıda "Şimdi Okullu Olduk", 11, 18 ve 25 Ekim 1983 tarihli sayılarda "Bir Demet Dilek" başlıklı yazılarda özellikle Beyşehir'deki milli eğitim, halk eğitim ve okullardaki durumlarla ilgili eleştirel yazılar kaleme alınmıştır. Bununla birlikte gazetenin yazı işleri müdürü olan Mehmet Gazel imzasıyla yalnızca bir yazının yayımlandığı görülmektedir. Söz konusu yazı 22 Kasım 1983 tarihli 60. sayıda "Gerçeği Bulmak İçin" başlığı altında gazeteye gönderilen eleştiri içerikli mektuplarda ifade edilen hususların teyitli ve sağlam bilgiler içermesi gerektiği ve 212 sayılı basın yasasında ifade edilen tekzip hakkıyla ilgili olarak kaleme alınmıştır. Nitekim gazetede yayımlanan köşe yazılarında bahsedilen konularla ilgili bazı tekziplerin de yayımlandığı görülmektedir.

Beyşehir Postası'nın sayfalarında kendilerine ait köşelerde bilgi, tecrübe duygu ve düşüncelerini paylaşan başkaca yazarlara da rastlanmaktadır. Bunlardan ilki "Ankara Mektubu" köşesinde yazdığı yazılarla muhtemelen müstear isimleriyle okuyucu ile buluşan Meryem Tuncer ve Fatma Abbasoğlu'dur. Söz konusu köşede yazan ilk kişi olan Meryem Tuncer ilki 23 Mart 1984 tarihinde, sonuncusu 17 Nisan 1984 tarihli 83. sayıda olmak üzere 5 ayrı yazı kaleme almıştır. Tuncer'in "Yaşamın İçinden", "Eski ve Yeni Kuşaklar" gibi başlıklı yazılarında daha ziyade gündelik hayattan ve insan ilişkilerinden bahsedilmektedir. Köşenin ikinci yazarı olan Fatma Abbasoğlu, 24 Nisan 1984 tarihli 84. sayıda "Bir 23 Nisan Daha" adıyla başladığı yazılarını, 4 Ağustos 1987 tarihli 228. sayıya kadar devam ettirmiştir. Ankara'dan mektup göndererek yazılarını ileten Abbasoğlu'nun zaman zaman çeşitli nedenlerle yazılarına ara verdiği görülmektedir. Nitekim gazetenin 74. sayısından 170. sayısına kadar aralıksız yazan Abbasoğlu bu tarihten itibaren uzun bir süre ara vermiş ve 207. sayıdan itibaren yeniden başladığı yazılarını fasıllarla devam ettirmiştir. *Beyşehir Postası*'nda 100'den fazla yazısıyla okuyucuyla buluşan Abbasoğlu yazılarında ülke geneli ve Ankara gündemi başta olmak üzere çok sayıda konu ele almıştır. Abbasoğlu, "Bu Yaz Nereye Gitsek?, Bir Asala Saldırısı, 1919'dan 1914'e, İnce Mehmed'den Legiond Honneur'a, Şekersiz Bayram, Toplu Konut Fonuna Hücum, Olimpiyatlar ve Türk Sporunu, 61. Yaşındaki Cumhuriyet'imiz, 10 Kasım'ın Anlamı, Gençlik Yılı ve 19 Mayıs, Din İslamiyet ve Ramazan, Ahlak, Sadaka ve Zenginlik, Geçmişten Günümüze Demokrasi, Politikada Propaganda ve Yasaklama, Sağlık mı Ne?, Batıya Bakış" isimli yazılarında bilgi, duygu ve düşüncelerini ifade etmiştir.

Beyşehir Postası köşe yazarlarından biri de sonraki tarihlerde gazetenin başyazarı olan Lütfi Çınar'dır. Çınar, ilk yazılarını kaleme aldıktan sonra bir süre "Onuncu Köyden" isimli köşesinde okuyucu ile buluşmuştur. 11 Mart 1986'da "Onuncu Köyden" isimli müstakil köşesinde yazılar kaleme almaya başlayan Çınar'ın buradaki ilk yazısında kısa fıkralar üzerinden gündemle ilgili bazı eleştiriler yaptığı görülmektedir. Başyazar olduğu döneme kadar "Onuncu Köyden" isimli köşesinde haftalık yazılarına devam eden Çınar, burada çeşitli konularda yazılar yayımlamıştır. Çınar, "Gazete ve Gazetecilik, Sosyal Adalet, Bürokrasiye ve Ekonomiye Selam, Türkiye'nin Jeopolitik Konumu, Seçime Doğru, Atatürk ve Türk Milliyetçiliği, Belediye Meclisini İkelikten Kurtaralım, İktidar Yolu Vatandaştan Geçer" isimli yazılarında ülke gündemi üzerinden bazı değerlendirmelerde bulunmuştur.

Beyşehir Postası gazetesinde dış yazarların konuk edildiği alanlardan biri de "Batmayan Güneş" isimli köşedir. Gazetenin 1. yılında hazırlanan köşedeki ilk yazı 1 Mart 1983'te "Başlarken" adıyla Ali Rıza Önses tarafından kaleme alınmıştır. Yaklaşık 2,5 ay kadar yayınlanan söz konusu köşede daha ziyade dini ve kültürel konular işlenmiştir. Köşenin hazırlayıcısı olan Ali Rıza Önses "Başlarken" isimli yazısında uzun süredir gerçekleştirmek istenilen bu yazı dizisinin amacını okuyuculara faydalı olabilmek ve kültür hazinelerine bir yenisini ekleyebilmek olarak tanımlamıştır. Önses yazısını "İşte bunun bilincinde olarak, her hafta değerli bir arkadaşımız, sahip çıkamadığımız kültür hazinelerimizi tanıtmaya çalışacaktır." ifadesiyle bitirmektedir. Nitekim bunlardan Mahmut Özdamar isimli yazar tarafından 8, 15 ve 22 Mart 1983 tarihlerindeki sayılarda "Kur'an ve Bilim", Zeki Haştar tarafından 29 Mart 1983 tarihli 28. sayıda "İnsan", Yıldırım Özkan tarafından 5 Nisan 1983 tarihli 29. sayıda "Uzay", Saliha Şenel Kasaboğlu tarafından 12 Nisan 1983 tarihli 30. sayıda "Ateş Küre", ve Erhan Sarışen tarafından 3 Mayıs 1983 tarihli 33. sayıda "Hz. Muhammed'in (S.A.V) Yolunda" isimli yazılar kaleme alınmıştır.

B. Gazetenin Muhtevası

Yukarıda ifade edildiği gibi *Beyşehir Postası* gazetesi 2 sayfa olarak çıkarılmaya başlanmış ve zamanla oluşan 4 sayfa ve 5 sütunluk sayfa düzenini genelde muhafaza etmiştir. Gazetede yer alan haber ve yazılar arka arkaya yerleştirilmiş olup haberlerde üst, ana ve alt başlıkların da kullanıldığı görülmektedir. Gazetenin ilk sayfası başta olmak üzere hemen bütün sayfalarında yer alan haber, ilan, duyuru ve reklamlar genellikle Beyşehir'le ilgilidir. Yalnızca şehir merkezi ile değil, Beyşehir'e bağlı kasabalar başta olmak üzere taşra yerleşimleri ile ilgili de haber veya duyurular bulunmaktadır. Gazetede az sayıda da olsa yakın çevrede bulunan il ve ilçelerden çeşitli haberleri görmek mümkündür. Diğer taraftan gazetede köşe yazarları tarafından ülke ve dünya gündemiyle ilgili çeşitli analiz ve yorumlar da yapılmaktadır. Aşağıda gazetenin çeşitli bölümleri başlıklar altında ele alınacak ve muhtevası hakkında bazı bilgiler verilecektir.

Manşet

Beyşehir Postası'nın 228 sayısı incelendiğinde, Beyşehir'de haftanın önemli bir olayının gazete manşetine yansıtıldığı görülmektedir. Büyük oranda yerel haberler ve duyurulardan oluşturulan gazete manşetinde nadir olarak ülke gündemiyle ilgili bazı konulara da rastlanmaktadır. Manşetlerde ayrıca genel ve yerel siyasetle ilgili kararlar, ziyaret ve incelemelere dair haberlere de yer verilmektedir. Gazete manşetlerinin başlık klişesinin altında sayfanın sağ veya sol tarafında olmak üzere diğer haberlere göre daha büyük puntolarla ve koyu renkte dizildiği görülmektedir. Fikir vermesi açısından muhabirlerinin ismiyle hazırlanan bazı manşet örneklerine aşağıda yer verilmektedir.

- 15 Şubat 1983'te Nurettin Yücel "Fasıllar Köyü'nde Korku ve Dehşet Bir Arada!"
- 12 Nisan 1983'te Mehmet Gazel "Türkiye'ni Temiz Tut Yeşili Koru"
- 10 Ocak 1984'te Ali Akgül "Turist Gözüyle Biz ve Gölümüz-Belediyeye Bir Önerimiz Var"
- 10 Temmuz 1984'te Dursun Dursun "Yurt Dışındaki İşçilerimiz Beyşehir'i Yalnız Bırakmadı. Hastane Yapımı İçin 20 Milyon Lira Yardım Yaptılar"
- 29 Nisan 1986'de Ali Rıza Önses "Beyşehirli Seçmene Göre Erken Seçime Hayır"
- 17 Haziran 1986'de Ali Rıza Önses "Sergiler Açıldı Ürünler Sunuldu"
- 3 Şubat 1987'de Ali Rıza Önses "Kasaba Belediye Başkanlarından Aynı Ses: Termik Santral Mutlaka Kurulmalı"
- 10 Şubat 1987'de Ali Rıza Önses "Konya Milletvekili Beyşehir'deydi. Termik Santral Yapılacak"
- 3 Mart 1987'de Ali Rıza Önses "Kerevit 10 Milyar Liralık Döviz Sağladı"
- 28 Nisan 1987'de Ali Rıza Önses "El Emeği Göz Nurlarını Sergiledi"
- 26 Mayıs 1987'de Ali Rıza Önses "Konyalı Parlamenterler Size Soruyoruz-Kireli'yi Size Kaptıracak mıyız?"
- 14 Temmuz 1987'de Ali Rıza Önses "Varan 1: Beyşehir Gölü'nde Balık Nesli Tükeniyor"

Haberler ve Muhabirler

Beyşehir Postası yazı ailesinin muhabirleri arasında Mesut İnal, Ali Yaylalı, Mahmut Cihan, Turgut Öz, Cem Karabıyık, Mustafa Can, Bilal Sülfata, Fevzi Sak, Mustafa Karagedik, Abdülkadir Sevindi, Mehmet Tanık, Nurettin Yücel ve İbrahim Dilek'in isimlerine rastlanmaktadır (Beyşehir Postası, 25 Ocak 1983, s.2). Gazetenin 8 Şubat 1983 tarihli 21. sayısında muhabirlerin arasına Erhan Sarışen ve Ali Rıza Önses'in de eklendiği görülmektedir. 24. sayıda İbrahim Dilek'in yerine Mustafa Bekçi'nin ismine yer verilirken 38. sayıdan itibaren listeye Ramazan Serter ve Ramazan Özcan'ın da dâhil olduğu görülmektedir. Çok sayıda muhabirinin bulunduğu gazetenin mevcut nüshalarında aktif olan muhabirlerin yazılarını da görmek mümkündür.

Beyşehir Postası'nın nüshaları incelendiğinde hafta gündeminin yoğunluğuna göre değişmekle birlikte gazetede yer verilen haberlerin 5 ile 10 arasında değiştiği ve her sayıda ortalama 7-8 haberin bulunduğu görülmektedir. Gazetede manşette verilen haberlerin yanında bir ana habere yer verildiği ve sayfanın altında bir veya birkaç ara haberin de yer aldığı görülmektedir. Birinci sayfada verilen haberlerin devamı ise 2 ve 3. sayfalarda yer almaktadır. Fikir vermesi açısından muhabirlerinin isimlerinin yer aldığı bazı haber örnekleri aşağıda verilmektedir.

- 15 Şubat 1983'te Mesut İnal "Derebucaklı Mehmet Özdemir Suudi Arabistan'da Geçirdiği Bir Kaza Sonucu Can Verdi"
- 8 Mart 1983'te Turgut Öz "Kar ve Tipi Nedeniyle Çamlık Köyü Zor Günler Yaşadı"
- 19 Nisan 1983'te Mahmut Cihan "Bayavşar Köylüleri Yıkılmak Üzere Olan Mescitlerinin Onarılmasını İstiyorlar"
- 10 Mayıs 1983'te Fevzi Sak "Üçpınar Köyü Haziran'da Telefona Kavuşuyor"
- 25 Haziran 1985'te Ali Rıza Önses "Yeşildağ, Cemeller ve Kurucuova'da Sergiler Açıldı. Köylü Genç Kızlarımız El Emeklerini Sergiledi."

25 Haziran 1985'te Ali Rıza Önses "Hükümet Binası Yangın Tehlikesi Atlattı-İlimen Köyünde Facia"

19 Temmuz 1983'te Mehmet Tanık "Gaz Lambası Devrilince Bir Evin Büyük Bölümü Yandı."

10 Temmuz 1984'te M. Ali Akyavaş "Üçpınar Köyü İlkokulunun Ek Binası 1984-1985 Öğretim Yılında Hizmete Giriyor"

30 Temmuz 1985'te Ali Rıza Önses "Tahıl Üretimine Yeni Formül Verim Denemesi Başarılı"

Kısa Kısa

Beyşehir Postası'nın ilk sayılarında gazetenin ilk sayfasında "Kısa Kısa" başlığı altında yerelle ilgili olmak üzere bazı kısa haberlere yer verilmektedir. Burada verilen haberlerin bir kısmı okuyucuların bilgilendirilmesi ve uyarılması adına duyuru ve tavsiye niteliğini de taşımaktadır. Örnek oluşturması açısından bu bölümde yer alan kısa haberlere aşağıda yer verilmektedir.

1 Şubat 1983 tarihli 20. sayıda

"İlçemizde bulunan genel tuvaletlerin diğer yerleşim merkezlerinde olduğu gibi ücretsiz olması istendi."

8 Şubat 1983 tarihli 21. sayıda

"Kömür almak isteyen vatandaşların ücretlerini Vakıflar Bankası'na yatırarak makbuzlarını belediyeye ibraz ederek kömürlerini alacaklardır."

22 Şubat 1983 tarihli 23. sayıda

"1963 doğumlu ve bunlarla işleme tabi seksen gencimizin vatani görevleri 1 Mart'tan itibaren başlıyor."

15 Mart 1983 tarihli 26. sayıda

"İlçemize bağlı Kurucuova Kasabası'nda yeşil yem silosu yapıldı."

Bunları Biliyor musunuz? Bunları Duydunuz mu?

Beyşehir Postası'nın bazı sayılarında ve genellikle gazetenin ilk sayfasında olmak üzere "Bunları Biliyor musunuz" başlığı altında bir bölüm bulunmaktadır. Bunları Duydunuz mu? Duyduk Duymadık Demeyin! isimleriyle de yayımlanan bu bölümde genellikle Beyşehir'le ilgili mevzuların maddeler halinde dile getirildiği görülmektedir. Gazetenin ilk sayılarında sıklıkla karşılaştığımız "Bunları Biliyor musunuz" köşesi zaman içerisinde yayından kaldırılmıştır. Yayımlandığı dönemlerde aşağıda örnekleri görülen türden 5-10 haber veya duyurunun yer aldığı görülmektedir.

8 Şubat 1983 tarihli 21. sayıda;

11 Şubat Cuma günü gider vergisinin yatırılacağını...

Mahalle ve sokak yollarımızın yağın yağmur ve eriyen kardan dolayı geçilmez halde bulunduğunu...

İlçemiz Çemçem suyunun sağlığa zararlı olduğu hakkındaki söylentileri...

22 Şubat 1983 tarihli sayıda;

Konya Valisi Lütfi Fikret Tuncel'in geçtiğimiz hafta içinde ilçemize gelerek Kaymakam Aydın Alper'le görüştüğünü...

İlçemiz Kızılay Derneği, Kızılay Şubesinin yıllık olağan genel kurul toplantısını 27 Şubat Pazar günü saat 11.00'de yapacağını...

Ölçü ve tartı aleti kullananların beyanname vermesi süresinin 28 Şubat'ta sona ereceğini...

15 Mart 1983 tarihli sayıda;

Bugün gider vergisinin yatırılmasının son günü olduğunu...

Huğlu Kasabası'nda 4 aydır ebenin olmadığını...

28 Haziran 1983 tarihli sayıda;

Motorlu Kara Taşıtlar vergisinin, S.S.K ve Bağ-kur primlerinin yatırılmasının perşembe günü sona ereceği...

Beyşehirspor'un emektar futbolcusu Nihat'ın bir kızının olduğunu...

Şeklinde bilgilere yer verilmiştir.

Panorama

*Beyşehir Postası'*nda gazetenin ilk sayılarından itibaren "Panorama" başlığı altında bir bölüm yayımlanmıştır. Genellikle 2. sayfada yayımlanan bu bölümde başlıklar halinde "Haftanın Şiiri, Haftanın Fıkrası, Haftanın Sözü, 5 Soru 5 Cevap" adında çeşitli bölümlere yer verilmiş bulunmaktadır. Gazetenin yazarlarından Dursun Dursun tarafından hazırlanan Panorama bölümü genellikle 15 günde bir yayınlanmaktadır. Yaklaşık 15 hafta boyunca devam ettiği anlaşılan Panorama bölümü yayımlandığı dönemlerde gazetenin en renkli alanlarından biri durumundadır. Haftanın Şiiri bölümünde her hafta bir şiire yer verilmekte olup genellikle serbest vezinle yazılmış söz konusu şiirlerin Dursun Dursun'a ait olduğu anlaşılmaktadır. Panorama bölümünde 15 ayrı şiir yayımlayan Dursun Dursun 24 Mayıs 1983 tarihli 36. sayısında "Şair ve Şiir" adında güzel bir yazı da kaleme almıştır. Haftanın Fıkrası bölümünde ise kısa fıkralara yer veren Dursun Dursun haftanın sözü adıyla her hafta güzel bir söz de paylaşmaktadır. 5 Soru 5 Cevap bölümünde ise her hafta 5 soru sorularak hemen altında cevapları verilmektedir. Panorama bölümünde yazdığı yazılarda çeşitli konulardaki duygu ve düşüncelerini paylaşan Dursun Dursun'un gazetenin 1. sayfasında "Objektif" isimli köşe yazısına başlamasıyla birlikte Panorama köşesinin sona erdirildiği görülmektedir.

Aile ve Çocuk Köşesi

*Beyşehir Postası'*nda kısa süreli olarak yayınlanan bölümlerden biri "Aile ve Çocuk" köşesidir. 12 Nisan 1983 tarihli 30. sayıda başlayan "Aile ve Çocuk" köşesi 2 ay kadar yayın hayatını sürdürmüştür. Söz konusu köşedeki ilk yazı Beyşehir Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Öğretmeni Nermin Yılmazcan tarafından "Akraba Evlilikleri Niçin Sakıncalıdır?" adıyla yayımlanmıştır. Bu alanda daha sonraki tarihlerde Nermin Yılmazcan tarafından 10 Mayıs 1983 tarihli 24. sayıda "Çocukların Beslenmesi", 17 Mayıs 1983 tarihli 35. sayıda "Çocuğun Aile içindeki Yeri" ve Figen Baran ile birlikte 24 Mayıs 1983 tarihli 36. sayıda "Çocuğunuz ve Oyuncaklar" isimli yazılara da rastlanmaktadır. Diğer taraftan aynı köşede 26 Nisan 1983 tarihli 32. sayıda Figen Baran tarafından "Aile Planlaması Nedir?", 3 Mayıs 1983 tarihli 33. sayıda "TV ve Çocuk" isimli yazılar da kaleme alınmıştır. Uzmanları tarafından yazıların kaleme alındığı "Aile ve Çocuk" köşesi uzun ömürlü olamamıştır.

Resimli (Çizgi) Roman

*Beyşehir Postası'*nda devrin en ilgi çekici edebiyat ürünlerinden olan bir çizgi roman türü olarak "Büyük Türk Mutasavvıfı Hacı Bayram-ı Veli" isimli resimli romanın da yer bulduğu görülmektedir. Gazetenin 22 Mart 1983 tarihli sayısında yapılan resimli bir duyuruda,

“Anadolu’yu aydınlatan gönülleri ferahlatan büyük düşünür Hacı Bayram-ı Veli’nin örnek yaşantısını en güzel çizgilerle izlerken sizler de manevî bir doyum noktasına geleceksiniz.” ifadelerine yer verilmiştir. Çiz-Yay Çizgi Roman Foto Roman Yayıncılık ajansı tarafından hazırlanan Hacı Bayram-ı Veli çizgi romanı 29 Mart 1983 tarihinde yayımlanmaya başlamış ve 15 haftalık bir yayın periyodunun sonunda 5 Temmuz 1983 tarihinde sona erdirilmiştir.

Dert Postası, Okuyucu Mektubu ve Vatandaşın Sesi

Okuyucuların gazeteye olan ilgilerini artırmak ve katkılarını almak amacıyla *Beyşehir Postası*’nda çeşitli köşelerin yayına hazırlandığı görülmektedir. Bunlardan biri de “Dert Postası” köşesidir. Gazetenin ilk yıllarında 22 Mart 1983 tarihli 27. sayıda bir duyuru yapılarak “Dert Postası” köşesinin yayına hazırlandığı duyurulmuştur. Söz konusu duyuruda “*Gelecek sayımızdan itibaren sorunlarınızı, dertlerinizi ve şikâyetlerinizi dile getirecek mektuplarınızı Dert Postası köşesine bekliyoruz. Amacımız, halkımızın dilek ve istekleri doğrultusunda ilgilileri uyarmaya aracılık etmek olacaktır.*” denilmiştir. Nitekim bu çağrıya kulak veren okuyucuların kayıtsız kalmayarak gazeteye çeşitli mektuplar gönderdikleri anlaşılmaktadır. Ne var ki 17 Mayıs 1983 tarihine kadar yaklaşık 2,5 ay boyunca okuyucuların dertleri söz konusu köşede yer bulmuştur. Söz konusu köşede “Mezbaha Sahipsiz mi? Göl Kenarı Hep Boş mu Kalacak”, “Birkaç Hoparlör Daha”, “Futbol Sahası ile ilgilenecek kimse yok mu?”, “Gıda Kontrolü Yapılsın.”, “Yakın Köylere Gitmek İçin Konya Bileti Kesiliyor.”, “Pazarın Yeni Yerine Taşınmasını Bekliyoruz.”, “Ekmeklere Yapıştırılan Etiketler Kaldırılmaz mı?” gibi başlıklar altında yayımlanan okuyucu mektupları bu dönemde şehrin sorunları hakkında bir fikir vermektedir.

Beyşehir Postası gazetesinde “Dert Postası” köşesi yayınının sona ermesinden bir süre sonra aynı türden “Okuyucu Mektubu” adıyla yeni bir köşe daha hazırlanmıştır. Nitekim 25 Eylül 1984 tarihinden başlamak üzere okuyuculardan gelen mektupların bu köşede yer bulduğu görülmektedir. Söz konusu köşede okuyucuların, kömür taşıma ücreti, çöp sandığı ya da bidonu isteği, köprü civarında balık tutulması, trafik curcunası, belediye düğün salonunun yeniden düzenlenmesi, sigorta doktorunun olmayışı, Etibank işçileri için otobüs tahsis edilmesi, Hal İçi’nin karanlıktan kurtarılması, kapalı spor salonunun tatil günlerinde açık olması vb gibi konulardaki mektuplarına yer verildiği görülmektedir.

“Okuyucu Mektubu” köşesinin sona ermesinden sonra gazetede 17 Haziran 1986 tarihinden başlamak üzere “Vatandaşın Sesi” adıyla bir köşenin daha duyurusu yapılmaya başlanmıştır. Söz konusu duyurularda “*Şikâyetlerinizi bekliyoruz. Gazeteniz Beyşehir Postası yeni bir hizmet daha gerçekleştiriyor. Bu hizmeti gerçekleştirebilmek amacıyla sizlere bu köşeyi açmış bulunuyoruz. Bu köşemizde Vatandaşın Sesi dediğimiz ise yalnızca siz sayın vatandaşlarımızın sesini duyuracak olduğumuz içindir. Vatandaşlarımız her türlü dert, sıkıntı, şikâyet ve temennilerini bu köşemizde çekinmeden yazabilirler. Bu köşemizde yazacağımız her türlü yazı için adınızı, adresinizi ve imzanızı atmayı da unutmayacaksınız. Zira bu bilgiler olmadan göndereceğiniz yazılar gazetemizde değerlendirilmeyecektir. Ancak isim ve adresini gazetede yayınlanmasında sakınca gören vatandaşlarımız gönderecekleri yazılarda bunu belirtirlerse ad ve adresleri gazetemizde bir sır gibi kalacağından endişe etmesinler. Diğer yandan son kez şunu belirtmekte yarar görüyoruz. Sizler için açtık bu köşeyi sizlerden ilgi bekliyoruz. Bu köşe sizin köşeniz, her türlü konuda bize başvurabilir, çözüm isteyebilirsiniz. İlginizi bekliyoruz, saygılar sunuyoruz.*” denilmiştir.

Gazetenin çağrısına kulak verdiği anlaşılan okuyucular, “Tek neden duyurmuyor?”, “Sineklerle mücadele etmek zor mu?” “Bidonlar koku yapıyor”, “Dilencilerle mücadele edilsin”, “Tuvaletler bakımsız,” “Belediye Başkanına açık mektup”, “Nüfus bıktırıyor”,

“Sokakta hak aranmaz.” gibi başlıklar altında söz konusu köşede sıkıntılarını dile getirmiştir. Üç ayrı köşede okuyucular tarafından dile getirilen konulara bakıldığında söz konusu tarihlerde şehrin ve sakinlerinin yaşadığı bazı önemli sorunları görmek mümkün olmaktadır.

İğne, Sözün Özü, Virgülüne Dokunmadan ve Ünlem

Beyşehir Postası'nda, “İğne, Sözün Özü, Virgülüne Dokunmadan ve Ünlem” isimleriyle çeşitli köşeler de hazırlanmış bulunmaktadır. Nitekim “İğne” bölümünde D.D. müstear adıyla bazı eleştirel yazıların yayımlandığı görülmektedir. D.D. müstear adının Dursun Dursun tarafından kullanıldığı düşünülebilir. Benzer şekilde D.D. ve E.S. müstear adlarıyla “Sözün Özü” köşesinde de yerel konularla ilgili bazı eleştiriler kaleme alınmıştır. E.S. müstear adının Ercan Selvi'ye ait olduğu düşünülebilir. Benzer eleştirilerin yapıldığı “Ünlem” bölümü de L.Ç. müstear adıyla imzalanan yazıların Lütfi Çınar'a ait olduğu söylenebilir. Buradan hareketle gazetenin bir dönem başyazarlığını yapan isimlerin kendi dönemlerinde Beyşehir'le ilgili eleştirel yazılarını “İğne, Sözün Özü ve Ünlem” isimli köşelerde müstear isimlerle okuyuculara ulaştırdıkları anlaşılmaktadır.

Beyşehir Postası'ndan Mektup ve Anadolu Basını Ne Diyor?

Beyşehir Postası yönetimi okuyucuların gazeteye olan ilgi ve katkısını artırmak adına 1986 yılı haziran ayından itibaren “Beyşehir Postası'ndan Mektup” adıyla bir köşenin daha yayına hazırlandığını duyurmuştur. Söz konusu duyuruda “Yenilik peşindeyiz. Bundan böyle bu veya başka köşelerimizde *Beyşehir Postası'ndan mektup* adı altında siz sevgili okurlarımıza hitap edecek daha açıkçası sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Niçin bu köşeyi açtığımızı merak eden bazı okurlarımız sorabilirler: Sizlere kendimizi biraz daha yakından tanıtılabilmek. Çalışmalarımız hakkında az da olsa bilgi vermek ve gazetede ileride yapmayı düşündüğümüz yenilikleri sizlere aktarabilmek... İşte bu amaçla bu köşemizde sizlere seslenebilmek istedik... Sevgili okurlar gördüğünüz gibi gazetemizde bu hafta bazı değişiklikler yaptık... Ayrıca ileride daha değişik konuları gündeme getirip çeşitli anketler yapmayı eğitim kültür ve magazin konularında gazetemiz sayfalarında yer vermeyi düşünüyoruz.” denilmiştir. Bununla birlikte gazete yönetiminin uzun ömürlü olmasa da bir süre “Beyşehir Postası'ndan Mektup” isimli köşe vesilesiyle de okuyuculara seslendikleri görülmüştür. Burada özellikle gazetenin çalışmalarından ve geçmiş dönem çalışanlarından bahsedilmiş, gazete çıkarmanın zorlukları ve gazetecilik üzerinde de durulmuştur.

“Beyşehir Postası'ndan Mektup” köşesinin okuyucuyla buluşturulduğu dönemlerde, beğeni ile karşılanacağı düşünülen “Anadolu Basını Ne diyor?” adıyla yeni bir köşenin de yayımlanmasına başlanmıştır. Burada Konya ve çevresinde yayımlanan bazı yerel gazetelerde çıkan haber örneklerine yer verilmiştir. Ancak söz konusu köşenin de uzun ömürlü olmadığı ve bir süre sonra yayından kaldırıldığı görülmektedir.

Ramazan Ayı ve Milli Bayramlar

Beyşehir Postası'nın en ilgi çekici köşelerinden biri Ramazan ayında okuyucu ile buluşturulan Ramazan köşeleridir. Gazetenin yayın hayatında bulunduğu dönemde Ramazan ayının gelişile birlikte bu konuda bazı yazılara rastlamak mümkündür. Nitekim gazete yazarlarından Ali Akgül'ün 14 Haziran 1983'te “Manevi Panayır Ayı Ramazan” isminde güzel bir yazı kaleme aldığı görülmektedir. Benzer şekilde gazetenin yazarlarından Ali Rıza Önses'in 5 Haziran 1984'te “Hoş geldin Ramazan” adıyla bir yazısı yayımlamıştır. Yine 21 Mayıs 1985'te Fatma Abbasoğlu “Ankara Mektubu” isimli köşesinde “Din İslamiyet ve Ramazan” adında bir yazı hazırlamıştır. Ancak Ramazan ayı ile ilgili en büyük hazırlık gazetenin muhabirlerinden Ali Rıza Önses tarafından yapılmaktaydı.

1983 yılında Ramazan ayının başladığı 12 Haziran'dan 9 gün sonra, gazetenin 21 Haziran'da yayımlanan 40. sayısında 2. sayfada "Onbir Ayın Sultanı Ramazan" adıyla bir köşe yayımlanmaya başlamıştır. Ali Rıza Önses tarafından hazırlanan köşede "Bir Ayet ve Bir Hadis", "Bunları Biliyor musunuz?", "Ramazan Manileri", "Hikmetli Sözler", "3 Soru, 3 Cevap", "Aklınızda Bulunsun" gibi başlıklar altında Ramazan'ın fazileti, hikmeti ve oruç tutarken dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Sayfanın başında "Dikkat bu sahifede ayet ve hadis mealleri vardır. Atmayınız." uyarısı da dikkat çekicidir. Bir sonraki sene Ramazan ayının başladığı 1 Haziran 1984'te çıkarılan *Beyşehir Postası*'nın 2. sayfasında Ramazan köşesi "Onbir Ayın Güneşi Ramazan" adıyla yayımlanmıştır. Ayet ve hadisler, hikmetli ve güzel sözler, makbul dualar, menkıbeler, ilahiler ve manilerle oruçla ilgili yazıların yer aldığı köşede "Ramazan Sohbetleri" ve "İslam Kürsüsü" adında birer bölüm de hazırlanmıştır. 1984 yılı Ramazan ayı boyunca sürdürülen "Onbir Ayın Güneşi Ramazan" köşesinin yeni yazı, öğüt ve fıkralarla 1985 ve 1986 yılı Ramazan'ında da okuyucuyla buluşturulduğu görülmektedir.

Beyşehir Postası'nda milli bayramlar münasebetiyle yapılan kutlamalar, verilen davetler veya gerçekleştirilen ziyaretlere ayrıntılarıyla yer verildiği görülmektedir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan ve 19 Mayıs Bayramı ile ilgili kutlamalar manşette yer ayrılırken, Beyşehir'deki resmi kurum ve okullar tarafından yapılan törenlere dair haberlere de gazetede geniş yer verilmektedir. Ayrıca söz konusu bayramlar köşe yazarları tarafından detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Nitekim "Ankara Mektubu" köşesi yazarı Fatma Abbasoğlu, "29 Ekim 1985", "61 Yaşındaki Cumhuriyetimiz", "Gençlik Yılı ve 19 Mayıs", "10 Kasım'ın Anlamı" ve Ercan Selvi "29 Ekim 1923", "19 Mayıs 1919" isimli yazılar kaleme almışlardır. Diğer taraftan 10 Kasım ve Çanakkale Zaferi gibi günlere dair anma programlarını da gazetede görmek mümkündür.

Haftanın Görünümü

Beyşehir Postası'nda hazırlanan bölümlerden biri de "Haftanın Görünümü" isimli köşedir. Ali Rıza Önses tarafından hazırlanan söz konusu köşe 29 Temmuz 1986 tarihinde 89. sayıda yayın hayatına girmiş ve 9 Eylül 1986 tarihli 191. sayıdan itibaren gözden kaybolmuştur. İtinayla hazırlandığı anlaşılan köşede "Haftanın İncisi" adıyla güzel bir söze yer verilmesinin yanı sıra, "Ünlülerden Ünlü Nameler" adıyla ünlülerin söylediği sözlerin yer aldığı bir bölüm de bulunmaktadır. Söz konusu köşede Ali Rıza Önses'in kendine mahsus tarzıyla yerel siyasetle ilgili eleştiriler yaptığı bazı yazılarını da görmek mümkündür. Önses'in "1 Koltuğa 3 Yolcu" yazısında Konya-Beyşehir arasında sefer yapan otobüslerdeki düzensizliklere dikkat çekilerek, dönemin firmalarına bazı eleştiriler getirilmiştir. Yine "Bu Ne Biçim Beyşehir" isimli yazısında otogarda yaşanan düzensizlikler ve eksiklikler ele alınmıştır. Önses'in "Hal İçi'nin Başına Gelenler" isimli yazısında Hal İçi'nin düzenlenmesinde verilen vaatlerin ve yarım kalan ihalelerin konu edildiği görülmektedir. Ayrıca "Haftanın Görünümü" köşesinde yer alan İğne başlığı altında Beyşehir'le ilgili bazı hadiselerle değinerek nükteli eleştiriler yapıldığı görülmektedir. Benzer şekilde küçük fıkralar eşliğinde yapılan göndermelerle renkli bir köşe oluşturulmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.

Spor Sayfası

Beyşehir Postası'nın en önemli özelliklerinden biri gazetenin bir spor servisine sahip olması ve müstakil olarak bir spor sayfasının çıkarılmasıdır. Gazetenin ilk sayılarında *Beyşehir Postası* yazar ailesinden bahsedilirken spor sorumlusu olarak Halil Önses'in adına yer verilmiştir (Beyşehir Postası, 25 Ocak 1983, s.2). Önses Matbaa'sının sahibi Mustafa Önses'in kardeşi olan

Halil Önses, gazetenin mizanpajından sorumlu olduğu gibi, spor sayfasının da bizzat onun tarafından hazırlandığı anlaşılmaktadır. Genellikle 4 sayfa olarak çıkarılan gazetenin son sayfasının daima spor sayfası olarak hazırlandığı görülmektedir. Gazetede spor sayfasının bulunmadığı hafta sayısının oldukça az olduğu ve bu zamanlarda yoğun olarak reklamların yayımlandığı görülmektedir.

Spor sayfasında öncelikle Konya Amatör liginde mücadele eden Beyşehirspor ve Eşrefoğluspor kulüplerine dair haberler verilmiş, ayrıca bu kulüplerin hafta sonunda yapmış oldukları maçların sonuçları ve analizleri de geniş olarak gazetede ele alınmıştır. Haftalık olarak yayımlanan *Beyşehir Postası* gazetesi, salı günleri yayımlandığından sonraki haftanın maçlarıyla ilgili hazırlıklarda gazetede yer bulabilmiştir. Gazete sayfalarında yapılan analizlere bakıldığında, takımların almış olduğu sonuçların yanı sıra, maçın seyri hakkında dakika ve skor hakkında geniş anlatımlar yapıldığı görülmektedir. Ayrıca takımların yabancı saha maçlarına gazetenin spor muhabirlerinin katılım gösterdiği ve müsabakaları bizzat izleyerek haberleştirdikleri anlaşılmaktadır. Aynı zamanda maç kadrosunda bulunan oyuncuların performanslarından hareketle kadro değerlendirmeleri de yapılmıştır.

Beyşehir Postası spor sayfasında, Beyşehirspor ve Eşrefoğluspor'un genel kurulları, başkan ve sözcülerin açıklamaları ile ilgili haberleri görmek mümkündür. Ayrıca Beyşehir'de yapılan bütün spor faaliyetlerine dair haberlerin de gazetede yer aldığı anlaşılmaktadır. Hemen her sene düzenlenen Kaymakamlık Kupası başta olmak üzere, Dostluk veya Basın Kupası adıyla çeşitli branşlarda yapılan turnuvaların hazırlıkları ve sonuçları da gazeteye yansıtılmaktadır. Bu çerçevede özellikle okullarda yapılan güreş ve satranç turnuvalarına dair haberleri de görmek mümkün olmaktadır. Ayrıca Beyşehir'de yapılması gündemde olan futbol sahası ile ilgili haberlere de gazetede sıklıkla rastlanmıştır. Spor sayfasındaki haberlerin büyük çoğunluğu muhabirler Ahmet Can ve Adnan Karanfil tarafından hazırlanmış olup az sayıda da olsa, Mesut İnal, Dursun Dursun, İsmail Çetinkaya ve Ali Rıza Önses isimli muhabirlerin de spor haberlerini görmek mümkündür.

Beyşehir Postası spor sayfasında sporla ilgili çeşitli köşe yazılarına da yer verilmiştir. Söz konusu sayfada spor servisi sorumlusu Halil Önses'in yazdığı 15 civarında köşe yazısı özellikle "Gündem Beyşehirspor", "Beyşehirspor'un Dirilişi", "Maçın Yorumu" gibi başlıklar altında ele alınmıştır. Halil Önses zaman zaman Eşrefoğluspor üzerine de yazılar yazmıştır. Spor sayfası köşe yazarlarından biri de Futbol Hakemi H. Yüksel Gülay'dır. Gülay'ın "Beyşehirspor ve Deplasman", "Tesisler", "Saha Sorunu", "Yenilgiler", "Okul Maçları" gibi özellikle Beyşehirsporla ilgili yazıları görülmektedir. Gazetede en fazla spor yazısı yazarların başında gelen Ahmet Karavin 12 hafta boyunca yazdığı yazılarda futbol ve voleybol kurallarını bütün ayrıntılarıyla ele almıştır. Benzer şekilde Ahmet Takım da 9 hafta boyunca basketbol kurallarını detaylı bir şekilde anlatmıştır. Gazetede göreve başlamasından sonra Ercan Selvi'nin spor köşesinde Beyşehirspor ve Eşrefoğluspor ile ilgili yazılar kaleme aldığı görülmektedir. Spor sayfasında yazan yazarlardan biri de Ali Rıza Önses'tir. Gazetenin tamamında emeği bulunan Önses'in zaman zaman spor köşesine de omuz verdiği görülmektedir. Gazetede Ahmet Can, Dursun Dursun, Dursun Seyis, Lütfi Çınar, Mehmet Karanfil, Mehmet Özen, Ömer Akyaz gibi isimlerin de sporla ilgili yazılarına rastlanmaktadır. Diğer taraftan Beyşehir Lisesi'nde görev yapan bazı öğretmenlerin de spor sayfasında yazılar kaleme aldığı görülmektedir. Nitekim İngilizce Öğretmeni Cengiz Şatır ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nejat Küçük satranç turnuvalarını ele alırken Beden Eğitimi Öğretmeni H. Ali Köse voleybol turnuvası hakkında yazılar yayımlamıştır.

Beyşehir Postası'nda tam sayfa olarak hazırlanan spor sayfasında yapılan detaylı haber ve yorumların yanı sıra bizzat spor müsabakaları düzenlemek suretiyle de spora destek verildiği görülmektedir. Nitekim 24 Temmuz 1984 tarihinde gazetede bir duyuru yapılarak “*Gazete olarak ilçemizde spor heyecanını diriltmek spor sevgisini yüceltmek sporda mutlu çoğunluk yaratmak, sağlıklı bir neslin oluşmasına yardımcı olmak ve her şeyden önce sporun saygı, centilmenlik gerektirdiğini göstermek bunları sporculara aşılama amacıyla bir futbol turnuvası düzenledik. Bunu yaparken de 17 maddelik bir kurallar dizisi getirdik. Ve organize için üç kişilik bir komite oluşturduk.*” ifadelerine yer verilmiş ve ilçe düzeyinde önemli katılımlarla uzun süren bir futbol turnuvası gerçekleştirmiştir. Söz konusu turnuvaya dair haberleri de haftalar boyunca spor sayfasında görmek mümkündür.

Özel Röportaj ve Yazı Dizileri

Beyşehir Postası'nda bazı dönemlerde özel röportajlar yapıldığı ve yapılan bu görüşmelerin yazı dizileri halinde gazetede yayımlandığı görülmektedir. Söz konusu röportajlardan ilki Dursun Dursun tarafından yapılan “*Beyşehir Devlet Hastanesi'nde 5 Gün-Ölümün Soğuk Nefesi*” isimli röportajdır. Gazetenin 57, 58, 59 ve 60. sayılarında tam sayfa olarak yayımlanan yazı dizisinde Beyşehir Devlet Hastanesi'nin içinde bulunduğu şartlar bütün çıplaklığıyla ele alınmıştır. Söz konusu yazıda hastanenin başhekimini, hekimleri, hemşire ve hastaların düşünceleri de yansıtılmıştır. Gazetede yayımlanan bir diğer röportaj dizisi de Edebiyat Öğretmeni Mehmet Koç tarafından yapılmıştır. Gazetenin 145. sayısından 154. sayıya kadar 10 hafta boyunca yayımlanan “*Huzurevi'nde Huzur Duyanlar*” isimli yazı dizisi okuyucular tarafından dikkatle takip edilmiş ve bu yazı dizisi alanında ödül almıştır.

Beyşehir Postası Gazetesi Araştırma Servisi tarafından bazı özel yazı, haber ve röportajların yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede zaman zaman kişilerle görüşmeler yapılmış ve bu görüşmeler detaylı bir şekilde gazete sayfalarında yayımlanmıştır. Bunlar arasında atama yoluyla Beyşehir Belediye Başkanlığına getirilen ve seçime kadar 11 ay görevde kalan Nazım Canpolat'la yapılan görüşmeler gelmektedir. Canpolat iki hafta boyunca yayımlanan görüşmesinde iş başında bulunduğu dönemde Beyşehir'de yaptıkları ve yapamadıklarına değinmiştir. Görüşmelerden biri de Havva Dursunoğlu tarafından Beyşehir Turizm Derneği Başkanı Av. Bilal Eyüpoğlu ile yapılmış olup, söz konusu görüşme “*Beyşehir Bir Turizm Cenneti'dir*” adıyla gazetede yayımlanmıştır.

Beyşehir Postası, yayında kaldığı yıllarda yalnızca memleket havadislerini yayımlayan bir basın organı olmamıştır. Gazetenin, haber ve yorumların yanında magazin, dergi veya bir kitap içeriği gibi içerikler üretilerek okuyucularının ilgisini çeken bir yayın olarak hazırlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu çerçevede gazetenin çeşitli bölümlerinde fıkralar, şiirler ve kısa hikâyeler yer aldığı gibi, çizgi-romanları da görmek mümkün olmaktadır. Bununla birlikte gazetenin Beyşehir'de bulunan okul, öğretmen ve öğrencilerinin de yayın organı gibi hareket ettiği görülmektedir. Beyşehir'deki bütün okullara açık olan gazete, öğretmenlerin tayin ve terfileri yanında, yılsonu sınavlarında takdir-teşekkür alan ve üniversite sınavında başarılı olan öğrencilerin isimlerinin listeler halinde yayımlandığı bir okul gazetesi gibi hizmet görmektedir. Gazetede Beyşehir'de bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların “*Öğretmenler Günü, Kızılay, Ağaç Bayramı vs.*” gibi konularda yaptıkları kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren eserlerin de sırasıyla yayımlandığı görülmektedir. Nitekim *Beyşehir Postası* edebiyat âlemine verdiği bu desteği, bizzat kendisi de yarışmalar düzenlemek suretiyle daha da artırmaya çalışmıştır.

1984 yılı başında düzenlediği bir yarışma ile ilgili duyurulara da gazete sayfasında şu şekilde yer verilmiştir: “Gazeteniz Beyşehir Postası basın ahlakı içerisinde Beyşehir’e ve siz Beyşehirli'lere hizmet vermektedir. İlk çıkarken de doğruluktan şaşmadan haberin ve hizmetin en iyisini vermeyi amaçladığımızı söylemiştik. Bugüne kadar ilke olarak kabul ettiğimiz prensiplerden şaşmadık. Beyşehir Postası siz tüm lise öğrencilerine yeni bir hizmet sunmanın gururunu yaşamaktadır. Sizlerin edebiyat ürünlerini değerlendirmeyi amaçlayarak bu yola çıktık. Fıkra, makale, şiir ve diğer edebiyat ürünlerinizi önümüzdeki sayıdan itibaren ikinci sayfamızda yayınlanmaya başlayacağız. 15 günde bir yayınlayacağımız ve Edebiyat’tan Sesler adını koyduğumuz sayfamızda tüm liseli öğrencilerin eserlerini eşitlik ilkesi doğrultusunda en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Yazdığımız ve yazacağımız edebiyat eserlerini gazetemize getirebilir ya da postayla gönderebilirsiniz. Hepinize şimdiden üstün başarılar.”

Beyşehir Postası’nın Beyşehir’de bir okul, bir atölye gibi görüldüğünü de söylemek mümkündür. Gazetenin Beyşehir’de eli kalem tutan ve amatör düzeyde yazılar kaleme alan insanların edebiyat ürünlerini sergileyebilecekleri bir yayın organı olması yanında, matbaacılık ve gazetecilik adına bir basın okulu yerinde olduğu da söylenebilir. Bu misyonun farkında olan Beyşehir Postası yönetimi gazete sayfalarında zaman zaman duyurular yaparak bu durumu okuyucularla paylaşmıştır: “Gazeteciliği sever misiniz? Öyleyse size bir fırsat. Öğrenci olun ya da olmayın. Kız-erkek yazar ve muhabir arıyoruz. Sürekli ya da ek olarak bu görevi düşünüyorsanız istekli ve yetenekliyseniz gazetemize gelin görüşelim.”

Diğer Yazılar

Yukarıda başlıklar halinde yer verilen çok sayıda örneğin yanı sıra Beyşehir Postası’nda zaman içerisinde bazı yeni bölüm denemeleri yapılmışsa da söz konusu bölümler pek uzun ömürlü olmamıştır. Nitekim gazetede dönemler halinde “Edebiyat’tan Sesler”, “Ekonomi’den Mini Haberler”, “Yapılanlar Yapılacaklar”, “Yurttan Dünyadan”, “Türk Polisi Köşesi”, “Konya’da Spor” gibi çeşitli bölümler hazırlanmışsa da bunlar bir veya birkaç sayıdan öteye geçmemiştir. Bu durum 10 Ocak 1984 tarihinden itibaren 15 günde bir yayımlanması planlanan Ahmet Kalkır ile Mehmet Sivas’ın hazırladığı “Edebiyat’tan Sesler” köşesi için de geçerli olmuştur. Lise öğrencilerinin kompozisyon ve şiirlerinin yer aldığı söz konusu köşenin devamı getirilememiştir.

Beyşehir Postası’nın çeşitli sayfalarında gazete yönetimi tarafından yazıldığı anlaşılan bazı uyarı ve notlara rastlanmaktadır. Okuyucuların dikkatlerine sunulan söz konusu ifadelerin “Zirai mücadele ilaçları kesinlikle tavsiye edilen dozlarda kullanınız.”, “Turizm Bilinçli Toplumların En Güçlü Silahıdır.”, “Çöplerinizi mutlaka çöp sandıklarına atınız. Yerlere tükürmeyiniz, tüküreni hoş görmeyiniz.” “Besinlerimizi tüketirken açlıktan ölen milyonları unutmayalım.”, “Güçlü, kalkınmış ve sağlıklı bir Türkiye için gıdalarımızı iyi değerlendirelim.” gibi ifadelerle gazetenin farklı sayfalarında sütun aralarına serpiştirildiği görülmektedir.

III. Gazetede Yer Alan Fotoğraf, İlan ve Reklamlar

A. Fotoğraf, Karikatür veya Çizimler

Beyşehir Postası gazetesinde zaman zaman çeşitli görsellere yer verilmekte ve Mehmet Nurlu’nun Foto Muhabiri görevlendirildiği anlaşılmaktadır (Beyşehir Postası, 25 Ocak 1983, s.2). Gazetenin sayfaları incelendiğinde “Haftaya Bakış”, “Gölden Bir Damla”, “Panorama” ve “Objektif” köşeleri yazarlarının vesikalık fotoğraflarıyla yayımlandığı görülmektedir. Bununla birlikte özellikle yerel gündemle ilgili bazı haberleri desteklemek amacıyla gazetenin bazı sayfalarında çeşitli görsellerin kullanıldığı görülmektedir.

Belediye başkanı, kaymakam, milletvekili vb. devlet adamları hakkındaki haberleri desteklemek amacıyla onlara dair fotoğrafların da gazetede yer bulduğunu görmek mümkündür. Ancak siyasilerin veya yerel idarecilerin demeçlerinde kullanılan görsellerin büyük oranda değişmediği ve genellikle aynı vesikalık fotoğrafın kullanıldığı anlaşılmaktadır. Beyşehir’de bulunan pazar yeri, otogar, fırın vs. gibi mekânlarla ilgili haberlerde bu mekânlara dair fotoğrafların kullanıldığı görülmektedir. Gazetede zaman zaman hakkındaki haberlerle ilintili olmak kaydıyla Eşrefoğlu Camii, Taş Köprü vb. gibi tarihî mekânların da fotoğrafları görülmektedir.

Buraya kadar söylenenlerin ışığında 1980’li yıllardaki imkânların ve teknik şartların geçmiş dönemlere göre daha iyi konumda bulunmasına rağmen, *Beyşehir Postası*’nda görsel kullanımının çok yoğun olduğu söylenemez. Gazetenin bazı sayılarında neredeyse hiç görsel yer verilmediği görülmektedir. Diğer taraftan gazetenin spor sayfasında verilen haberlerde görsel kullanımı son derece sınırlı olmakla birlikte zaman zaman takımların kadrolarına dair bazı fotoğraflara yer verilmektedir. 23 Nisan, 19 Mayıs veya 29 Ekim gibi milli bayramlara dair kutlama haberlerinde genel bir görselin tercih edildiği ve her defasında aynı görselin kullanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte gazetede yapılan röportajlar ve özel haberlerde görsel kullanımının daha fazla olduğu göze çarpmaktadır. Nihai olarak söylenebilir ki, az sayıda görsel ve belli başlı fotoğrafların sıklıkla kullanılması gibi durumlar nedeniyle *Beyşehir Postası* gazetesi görsel kullanımı açısından zengin değildir. Ancak gazetede görsel kullanımının özellikle ilan ve reklamlarda daha çok görüldüğü söylenebilir.

İlan, Duyuru ve Reklamlar

Beyşehir Postası’nın hemen bütün sayılarında çok sayıda ilan, duyuru ve reklamın yer aldığı görülmektedir. Başlangıçta gazetenin yalnızca son sayfasında ilan ve reklamlara yer verilirken ilan ve reklamlar zamanla 3. ve hatta bazı sayılarda 2. sayfada dahi görülmeye başlanmıştır. Gazetede reklam verenler arasında fırınlar, kasaplar, lokantalar, reklamcılar, fotoğraf stüdyoları, elektronikçiler, radyocular, saatçiler, kırtasiyeciler, oteller vb. işletmeler ile özel muayenehane sahibi doktor ve eczanelerin de bulunduğu görülmektedir. Nöbetçi eczanelerin haftalık listelerinin de mütemadiyen gazetede yayımlandığı anlaşılmaktadır. Ayrıca gazete içerisinde kiralık veya satılık emlak ve gayrimenkullerle ilgili çeşitli ilanlara da rastlanmaktadır.

Gazetede yer alan reklam başlıkları dikkat çekici bir şekilde hazırlanmış olup zaman zaman, “Müjde”, “Dikkat Dikkat”, gibi ifadeler eşliğinde çeşitli görseller kullanıldığı görülmektedir. Gazetenin bazı sayılarında “Zayi” başlığı altında vatandaşların mühür, diploma ve kimlik gibi kayıplarına ve bunların hükmü olmadığına dair ilanlar da yer almıştır. Ayrıca çok sayıda ihale ilanına ve icra memurluğu, belediyeler, bankalar, cumhuriyet savcılığı, devlet hastanesi, milli eğitim müdürlüğü gibi kurumlardan yapılan çeşitli duyurulara yer verilmektedir. Ancak Beyşehir’de bulunan derneklere dair nizamname ve tüzüklerin tam sayfa olarak gazetede yayımlandığı görülmektedir. Bununla birlikte seçim süreçlerinde gazete sayfalarında adayların tanıtımları ve röportajlarına dair çok sayıda tanıtım ve reklama da rastlanmaktadır.

Sonuç

1980 yılından sonra Beyşehir’de yerel gazeteciliğin ilk örneği olan *Beyşehir Postası*’nın ihtilal sonrasında yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Bununla birlikte 1982-1987 yılları arasında 5 yıl boyunca yayımlanan *Beyşehir Postası* gazetesi 228. sayısı ile birlikte yayın hayatından çekilecektir. Matbaacı ve gazeteci Mustafa Önses’in imtiyaz

sahibi olduğu gazetenin yazı işleri müdürü Mehmet Gazel, genel yayın müdürü Tahir Tontu ve teknik koordinatör olarak Lütfi Özbek'in adı geçmektedir. Gazetenin ilk sayılarında haber sorumlusu Mehmet İnal, spor sorumlusu Halil Önses ve foto muhabiri olarak Mehmet Nurlu'nun adına yer verilmektedir. Beyşehir'de kendi matbaasında basılan *Beyşehir Postası*'nın imtiyaz sahibi Mustafa Önses olmakla birlikte, gazeteyi omuzlayanların başında Halil Önses ve Ali Rıza Önses gelmektedir.

Kendi ifadeleriyle “Basın organları bir yörenin aynası olmalıdır” ilkesinden hareket ederek, Beyşehir'in gözü kulağı ve halkın sesi olmak amacıyla kurulan *Beyşehir Postası*'nın şehrin sorunlarını layıkıyla yansıtan, halkın istekleri ve ihtiyaçlarını dile getiren ve yerel yönetimin aldığı kararları, yaptığı faaliyetleri yakinen takip eden bir gazete olarak 5 yıl boyunca hizmet verdiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Beyşehir'in tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması, şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan gelişmesi amacıyla çeşitli yorum ve köşe yazılarının yayımlandığı gazetenin güçlü bir kadrosunun bulunduğu görülmektedir. Gazete ve matbaa çalışanlarının yanında, bir kısmı taşradan haber bildiren çok sayıda muhabirin de gazeteye sürekli haber aktarımı yaptığı anlaşılmaktadır.

Beyşehir Postası'nın son derece güçlü bir yayın ve yazar kadrosuna sahip bulunduğu söylenebilir. Gazetenin yayında kaldığı süre boyunca birden fazla yazarın aktif bir şekilde köşe yazdığı, yorum, fikir ve düşüncelerini çok rahat bir şekilde ifade ettikleri görülmektedir. Beş yıl boyunca faaliyet gösteren *Beyşehir Postası* gazetesinde Avukat İsmail A. Sarısmailoğlu, Ziraat Mühendisi Mehmet İnal, Dursun Dursun, Ercan Selvi ve Lütfi Çınar gibi isimlerin gazetenin başyazarı konumunda olduğu anlaşılmaktadır.

Beyşehir Postası gazetesi, okuyucularıyla yalnızca memleket havadislerini paylaşan bir basın organı değildir. Gazetenin, yayımlanan haber ve yorumların dışında çeşitli içerikler üreterek okuyucularına alternatif okumalar sunan bir yayın olarak hazırlandığı da görülmektedir. Bununla birlikte *Beyşehir Postası*'nın şehirde bulunan okul, öğretmen ve öğrencilerinin de katılım gösterdiği bir okul gazetesi gibi bir görev üstlendiği anlaşılmaktadır. Ayrıca gazetenin Beyşehir'de eli kalem tutan ve yazılar kaleme alan insanların edebiyat ürünlerini sergileyebilecekleri bir yayın organı olması yanında, matbaacılık ve gazetecilik adına bir okul görevi gördüğü de söylenebilir.

Beyşehir Postası gazetesi sahip olduğu bir spor servisi ve özenle hazırlanan spor sayfası ile Beyşehir'deki sportif faaliyetlerin gelişmesine de ciddi katkılar sağlamıştır. Bu yönüyle döneminde taraftarların ve sporseverlerin yakından takip ettiği çok önemli bir yayın organı haline gelmiştir. Beyşehir'de önemli bir topluluk tarafından takip ettiği anlaşılan gazete Halil Önses'in Beyşehir'den ayrılması üzerine yayın hayatını sonlandırmak durumunda kalmıştır. Bununla birlikte 1980 ihtilalinden sonraki dönemlerde Beyşehir basını açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur. Günümüzde dahi Beyşehir'de aktif olarak çalışan bazı basın mensuplarının *Beyşehir Postası*'nda yetiştikleri düşünüldüğünde, gazetenin 1980 ihtilali sonrasında Beyşehir basını açısından son derece önemli bir role sahip olduğu söylenebilir. Gazetenin yayın politikası incelendiğinde herhangi bir siyasi eğilimi bulunduğunu düşündürecek yayınlara rastlanmamıştır.

KAYNAKLAR

A-Sürekli Yayınlar

Beyşehir Postası Gazetesi. (1982-1987).

B-Diğer Kaynaklar

ALPEREN, Bilal, *Beyşehir ve Tarihi*, Büyük Sistem Dershane Matbaası, İstanbul 2001.

ARABACI, Caner, "Beyşehir'de Basın Yayın" A. Birekul (Ed.), *Konya Ansiklopedisi*, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya 2011, s. 104-107.

EYÜBOĞLU, Bilal, *Dünden Bugüne Beyşehir*, Kuşak Ofset, Konya 1979.

HABİR, M. Şahin, "Beyşehir'de Basın ve Medya", *Tarihten Bugüne ve Geleceğe Uzanan Konya Beyşehir (Derebucak-Hüyük) 2000 Rehberi*, Beyşehirliiler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Konya 2000, s. 131-132.

C-Kaynak Kişiler

ÖNSES, Halil ile yapılan kişisel görüşme. 30 Haziran 2024.

ÖNSES, Ali Rıza ile yapılan kişisel görüşme. 30 Haziran 2024.

Ek 1

25 Ocak 1983 Tarihli Beyşehir Postası Gazetesi'nin 19. Sayısı

Beyşehir Postası

HAFTALIK TARAFSIZ SIYASİ GAZETE

25
OCAK
SALI
1983

YIL : 1
SAYI : 19

Yan İşleri Müdürü : Mehmet GAZEL

SALI GÜNLERİ ÇIKAR.

SAHİBİ : MUSTAFA ÖNSES

KURULUŞ : 1982

FIATİ : 10 Lira

*6 Çocuk babalarının döneceği günü bekliyorlar Hayvan otlatmaya gidiyorum diye evinden ayrılan şahıstan iki yıldır haber alınmıyor

İçemize bağlı Başgöze Köyü'nden 45 yaş-

SA.. KI SA.. KI

★ YENİCE KÖYÜNDEKİ camii'nin onarımı tamamlandı. Geçen yıllarda yetkililere yeni bir camii yapımı konusunda başvuran köy halkı, olumlu sonuç alamayınca eski caminin onarımına karar verildi. Caminin üstü açılarak çatısı yenilendi ve iç kısmında genişletilme yapıldı..

★ İL KOORDİNASYON Kurulu bu yılın ilk toplantısını Seydişehir'de yapacak. İl Koordinasyon Kurulunun 1983 yılı 1. dönem ilk toplantısı 26 Ocak Çarşamba günü, E-tibank'ın konferans salonunda yapılacak. Toplantıya, Konya bölgesinde bulunan yatırımcı bölge kuruluşları ve dairelerin temsilcileri ile, İlçe Kaymakamları katılacak..

Başgöze Köyü'nde hayvan ticaretiyle uğraşan Mustafa Dönmez "hayvan otlatmaya gidiyorum" diye evinden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınmadı..

Kayıplara karışan Mustafa Dönmez'in eşi Ayşe Dönmez, eşinin bulunması için birçok yere başvurduğunu ancak bir sonuç alamadığını belirterek: "Bundan iki yıl önce, hayvan otlatmaya gidiyorum diye çıktığı gündün beri kendisinden hiçbir haber alamadık. Köyde, 6 çocuğumla birlikte zor durumda kaldım" dedi..

Ayşe Dönmez, geride gözü yaşlı 6 çocuğuyla çaresiz kaldığını, kocasının nerde olduğunu bilenlerin Allah rızası için yerini bildirmelerini söy-

ledi. Hayvan tüccarlığı yapan Mustafa Dönmez'in hiç haber vermeden ka-

yıplara karışması köy halkında üzüntüye boğ-

du..

***Çalışmalara Kaymakam Aydın Alper'de katıldı**
Kar nedeniyle kabanın köy yolları ulaşım açıldı

***Kar mücadelesinde YSE nin iki grayderi çalıştı**

Yağın kar yağışları ilçemizde etkili olmuş ve birçok köyün yolu kapanmış ilçemizde bağlantıları kesilmiştir.

Köy yollarının açılması için Kaymakam ve Belediye Başkanı Aydın Alper Konuştu. YSE üyelerinden yardım istedi ve YSE yol açma çalışmaları için 2 gray-

Beyşehir'de çaldılar, Seydişehir'de yakalandılar Esnafın korkulu rüyası iki hırsız yakalandı

İçemize içinde birçok dükkanı soyan ve çok miktarda eşya çalan iki

hırsız yakalandı..

Dükkanlardan para, eşya, oto teybi ve evlerden ayakkabı çalan iki gençten Musa Köse, Seydişehir'de çaldıklarını satarken yakayı ele verdi. Hırsızlık olaylarından sonra ihbarları değerlendirilen emniyet kuvvetleri, Beyşehir'de işçi olarak çalışan Ali Cesur'u yakaladılar. İhbarı alınan hırsız, arkadaşını ihbar etti. İkinci hırsız Musa Köse Seydişehir'de çaldıkları oto teybirini satarken suçüstü yakalandı..

Kuruçova kasabası, Akçabelen, Çenecek, Derebucak kasabası, Çamlık köyü yolları ulaşım açıldı.

Özellikle yağın kar yağışının etkili olduğu orman içi köylerde kar kalınlığı zaman zaman 50 cm'yi geçti, bu kapsamdaki köy yollarının ulaşım açılma çalışmaları güçlükle yapılabildi. Kaymakam Aydın Alper YSE nin çalışmalarına katıldı. 2 gün süren kar mücadelesi sonunda, Yeşildag kasabası,

der gönderdi.

Özellikle yağın kar yağışının etkili olduğu orman içi köylerde kar kalınlığı zaman zaman 50 cm'yi geçti, bu kapsamdaki köy yollarının ulaşım açılma çalışmaları güçlükle yapılabildi. Kaymakam Aydın Alper YSE nin çalışmalarına katıldı. 2 gün süren kar mücadelesi sonunda, Yeşildag kasabası,

der gönderdi.

Özellikle yağın kar yağışının etkili olduğu orman içi köylerde kar kalınlığı zaman zaman 50 cm'yi geçti, bu kapsamdaki köy yollarının ulaşım açılma çalışmaları güçlükle yapılabildi. Kaymakam Aydın Alper YSE nin çalışmalarına katıldı. 2 gün süren kar mücadelesi sonunda, Yeşildag kasabası,

der gönderdi.

Özellikle yağın kar yağışının etkili olduğu orman içi köylerde kar kalınlığı zaman zaman 50 cm'yi geçti, bu kapsamdaki köy yollarının ulaşım açılma çalışmaları güçlükle yapılabildi. Kaymakam Aydın Alper YSE nin çalışmalarına katıldı. 2 gün süren kar mücadelesi sonunda, Yeşildag kasabası,

der gönderdi.

Özellikle yağın kar yağışının etkili olduğu orman içi köylerde kar kalınlığı zaman zaman 50 cm'yi geçti, bu kapsamdaki köy yollarının ulaşım açılma çalışmaları güçlükle yapılabildi. Kaymakam Aydın Alper YSE nin çalışmalarına katıldı. 2 gün süren kar mücadelesi sonunda, Yeşildag kasabası,

gölden bir damla

İLÇEMİZDE MEYVECİLİK
(GEÇEN HAFTADAN DEVAM)

Mehmet İNAL

Üretici meyveyi topladıktan sonra, ilkel depolarda muhafazaya almakta ve pazar aramaya başlamaktadır. Ya pazarda satmaya çalışmakta ya da ayağına kadar gelen tüccara teslim etmektedir. İkinci yolu üretici daha uygun bulmaktadır..

Düşündürücü olan, fiatları tüccarın tesbit etmesidir. Çünkü, küçük üretici olduğu için, malının elinde kalmasından korkmaktadır, bekletmeden elinden çıkarmayı düşünmektedir. İlçede pazarlarda satmaya kalkınca fiatların gülmüş olduğunu görmektedir..

Evlere alındı, meyve deposu olarak kullanılan yerlerde kalan ürünler sağlıksız koşullarda, kısa zamanda bozulmakta ve çürümektedir; Birçok emek ve masraf karşılığında elde edilen bu ürünlerin tonlarcasının döküldüğü, hayvanlara yem olarak verildiği karşılaşılan durumlardandır..

Tüm bunlardan büyük zararlarla çıkan elbette üretici olmaktadır; Çünkü meyve ağacının hiçbir bakım ve masraf yapmadan hersene ürün verileceği düşünülmemelidir..

Tüm bu olumsuzlukları azda olsa yok edecek çözüm yolları ne olabilir? Bunun başında, ilçemizdeki yıllık meyve üretimi incelenmeli, miktar olarak bulunmalıdır. Buna bağlı olarak üreticileri ezdirmeden çözüm yoluna gidilmelidir. İlk yapılması gereken meyveleri işleyebilecek bir tesisin kurulmasıdır. Bu durumda üretici en kötü ihtimalle, malının burada değerlendirilebileceğini düşünmelidir. Böyle bir tesisin maliyeti yüksek olacaktır, teknik güçlükler olacaktır, fakat hiç değilse üreticilerde azda olsa ferahlayabileceklerdir. İlk planda böyle bir tesis düşünülürken, küçük kapasiteli işi başlatıp, ihtiyaca göre bunu genişletmek mümkün olabilir.

Geçen yıllarda yapı-

HAFTAYA bakış

AH YEŞİLDAĞ VAH YEŞİLDAĞ
Av. İsmail A. SARIISMAİLOĞLU

Bir kasaba düşünün, bir aydır suları akmaz, içecek sudan mahrum, çözümden yoksun..

Bir kasaba düşünün, Onbeş gündür elektrikleri kesik, ışıktan mahrum, çözümden yoksun..

Bir kasaba düşünün, bir karış kar yağınca yolları kapanır, ulaşımdan mahrum, çözümden yoksun..

Bu kasabada belediye 1955 yılında kurulmuş. Şehir merkezine uzaklığı ise sadece 31 kilometre. Kasaba, Üzümlüden sonra, 5000'i aşkın nüfusu ile ilçenin en karabalık yerleşim bölgesi. Kasacası şirinmi şirin, güzeliymi güzel bir belde..

Evet. Buraya kadar iyi, güzel ve hoş. Ancak madalyanın arka yüzü böyle değil. Yeşildag'a komşu birkaç kasaba hariç, diğer kasabaların hemen hepsinde kar yolları kapadığı zaman, kendi imkânları ile bu yolları açacak, gerekli teşkilat mevcut. Elektrik hatları azalanınca hızla onaracak, istekli ve görev anlayışına sahip yeterli personeli mevcut. Sular kesilince de öyle. Fakat Yeşildag için şimdilik bu bir hayal. Zaten, normal zamanda bile güçlükle işleyen onbeş kilometrelik yolu, böyle bir zamanda aşmak olağan olmayan

ve yeni bir ilkokul binası yapımı için ilgilendirmeleri beklenmektedir..

ÇEŞİTLİ MESAFELERE AIT TAKSİ ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

Taksi ücretlerine yapılan zamandan sonra çeşitli mesafelere ait taksit ücretleri yeniden ayarlandı. Buna göre yeni taksit yolu, aşağıdaki ücretleri şöyle belirlendi:

Adaköy 3000, Ağlolu 750, Akburun 1800, Akçabelen 2000, Akseki 10.000, Akşehir 8000, Ankara 25.000, Antalya 25.000, Arapozu 3000, Aydıncık 750.

Bademli 750, Bademli - Akseki 8000, Balçarda 2100, Baştaşı 4250, Bayat 850, Bayağaç 1500, Bayındır 750, Bayramköy 2250, Bekdemir 1000, Boğaziçi 4500, Boskır 2500, Bulak 2250, Burunaz 3000.

(DEVAM HAFTAYA)

Azot Sanayii lojmanları kiraya verilecek

Geçen yıllarda yapıma başlanan ve daha sonra yapımı durdurulan azot sanayii ait lojmanların kiraya verileceği öğrenildi..

Ek 3

Beyşehir Postası Gazetesi Ailesinden Bir Grup

Soldan Sağa Halil Önses, Ali Yaylalı, Ali Rıza Önses, Ömer Akyaz, Mustafa Önses, Mehmet İnal

Ek 4

Bakan ve Vekiller Beyşehir Postası Gazetesi'ni İncelerken

Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci ve Konya Milletvekili Nihat Harmancı